

**“LA INCIDENCIA DE LA MÚSICA EN EL DESARROLLO
EMOCIONAL DEL NIÑO”
ESTUDIO DESCRIPTIVO DE ENFOQUE INVESTIGATIVO**

LINA VIVIANA LINARES SIERRA
Agosto 2025

Palabras clave: música infantil, desarrollo emocional, educación musical,
infancia, investigación descriptiva.

ÍNDICE

	Pág.
1. INTRODUCCIÓN	4
2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA	5
2.1. HIPÓTESIS	5
3. JUSTIFICACIÓN	6
3.1. OBJETIVO GENERAL	6
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	7
4. REFERENTE TEÓRICO	8
4.1. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL	8
4.2. LA IMPORTANCIA DE LA MÚSICA EN LA EDUCACIÓN EMOCIONAL	9
4.3. LA MUSICOTERAPIA	10
4.4. LA INFLUENCIA DE LA PEDAGOGÍA MUSICAL EN EL DESARROLLO EMOCIONAL	10
5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN	14
5.1. PROTAGONISTAS	14
5.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN	15
5.3. INSTRUMENTOS	15
5.4. PROCEDIMIENTO	15
5.4.1. Fase 1: Recolección de la información	15
5.4.2. Fase 2: Procesamiento de la información	15
5.4.3. Fase 3: Socialización de resultados	16
6. DESCRIPCIÓN, PROCESOS Y RESULTADOS	17
6.1. CASO 1	17
6.1.1. Datos generales	17
6.1.2. Resultados de pruebas aplicadas: Aptitud artística, FTT, WISC-R	17
6.1.3. Integración de las pruebas aplicadas	19
6.1.4. Causas de la inhibición emocional	19
	2

6.1.5. Sesiones de psicoterapia	19
6.1.6. Estrategias psicopedagógicas para superar la problemática encontrada	
22	
6.1.7. Resultados de las estrategias utilizadas	23
6.1.8. Síntesis del proceso	23
6.2. CASO 2	24
6.2.1. Datos generales	24
6.2.2. Resultados de pruebas aplicadas: Aptitud artística, FTT, WICS-R	24
6.2.3. Integración de las pruebas aplicadas	25
6.2.4. Causas de la inhibición emocional	30
6.2.5. Sesiones de psicoterapia	30
6.2.6. Estrategias psicopedagógicas para superar la problemática encontrada	
30	
6.2.7. Resultados de las estrategias utilizadas	30
6.2.8. Síntesis del proceso	30
6.3. CASO 3	31
6.3.1. Datos generales	31
6.3.2. Resultados de las pruebas aplicadas: Aptitud artística, FTT, WISC-R	31
6.3.3. Integración de las pruebas aplicadas	33
6.3.4. Causas de la inhibición emocional	33
6.3.5. Sesiones de psicoterapia	33
6.3.6. Estrategias psicopedagógicas para superar la problemática encontrada	
38	
6.3.7. Resultados de las estrategias utilizadas	38
6.3.8. Síntesis del proceso	39
7. ANALISIS Y DISCUSION DE RESULTADOS	40
8. BIBLIOGRAFÍA	41
9. ANEXOS	42
Anexo 1: ENTREVISTA AL EQUIPO DE PSICOLOGÍA DEL PROGRAMA	42
Anexo 2: DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA FTT – Test de los cuentos de Hadas	48

1. INTRODUCCIÓN

La sociedad en que vivimos, sus valores y problemas son en gran parte el resultado de la educación a la que accedemos y que ella misma nos brinda. Es por eso que cuando vivenciamos los efectos que una sociedad caótica ejerce sobre nosotros nos debemos referir a una de sus posibles causas y esta es: ¿Cómo se están educando nuestros niños y adolescentes? Según el informe J. Delors, la educación que necesita nuestra sociedad es la que forma seres humanos tanto en su dimensión racional como en la emocional en donde estas dos se relacionan de manera adecuada para orientar y dirigir la vida de una persona en beneficio de sí mismo y de la sociedad en la que vive.

Se presenta a continuación un estudio de carácter descriptivo de enfoque investigativo, el cual se lleva a cabo mediante una metodología de observación participativa en donde la autora no solamente se encuentra en su rol de observadora, sino que integra el equipo de trabajo de la institución que permitió dicha investigación. El acompañamiento hecho tanto al programa como a sus procesos fue realizado bajo parámetros y categorías claras de observación y se presentan entonces una serie de estrategias pedagógicas que contribuyen a que la música sea tomada como una de las más importantes herramientas para influir en la vida emocional del niño y del adolescente y sobre todo como vehículo de comunicación de emociones; se plantea cómo han obtenido gran importancia técnicas que provienen de la musicoterapia, donde la música es un medio y no un fin en sí misma, cabe decir no como elemento de formación musical, sino como vehículo que canaliza los distintos estados emocionales de niños y jóvenes de acuerdo a determinados modelos terapéuticos musicales que influyen no sólo en su dimensión emocional, sino que afectan de manera positiva sus relaciones con su entorno familiar y social.

El presente trabajo es posible gracias a la iniciativa y colaboración de la corporación artística y cultural Carmiña Gallo, su programa Ángeles de la Esperanza y su equipo de psicología, quienes han desarrollado un nuevo modelo de intervención narrativo musical y hace parte de la validación de las primeras tres fases de dicho modelo. Se describen y consignan un importante número de estrategias psicopedagógicas así como su análisis y resultados, que pueden propiciar la formación integral de los niños dentro de un programa de formación humana y artística.

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

Nuestra sociedad hoy día sufre una crisis que puede ser igual o más grave que el maltrato infantil, la violencia, la desigualdad social, inclusive puede llegar a ser una de sus causas, y es la crisis en el área emocional del ser humano y por ende en la educación emocional de niños y adolescentes. Cuando la educación de una sociedad esta centrada en la formación racional y descuida en gran medida la educación emocional pueden desencadenarse innumerables efectos negativos en sus individuos: vaciamiento emocional, incapacidad para reconocer y expresar sentimientos y/o emociones en sí mismo y por consiguiente en los otros, desarrollar un extraordinario nivel intelectual, pero no tener la capacidad emocional para utilizarlo y potencializarlo y esto a su vez resultar en seres humanos carentes de argumentos emocionales propios para autorrealizarse, llenos de frustraciones e incapaces de proyectarse para la vida. Es por eso que la educación debe preocuparse por impartir esta formación emocional en niños y adolescentes, buscando diferentes mecanismos para influir en ella de manera positiva ya que la salud emocional es fundamental para el ser humano. “La vida emocional del ser humano precisa de formación y educación, no sólo en beneficio de sí mismo, sino también de la sociedad en la que vive, de la que vive, por la que vive, en parte, ya que el ser humano es un ser social”, (Serafina Poch, 2001)¹.

Podemos entonces destacar como uno de los problemas que más se presenta en los niños, que nos ocupará y al cual prestaremos más atención en este trabajo es: la inhibición emocional, su dificultad para reconocer sus emociones y para expresarlas.

2.1. HIPÓTESIS

Una adecuada formación musical, es decir orientada hacia una formación integral del ser humano en donde la música sea vista no estrictamente como fin, sino como medio y herramienta fundamental, incide en la vida emocional del niño y/o adolescente propiciando la desinhibición emocional y permitiéndole reconocer y expresar sus emociones para que estas sean canalizadas de forma positiva y a su vez terminen en una vida emocional sana cuyo resultado es también un desarrollo social.

¹ Importancia de la Musicoterapia en el Área Emocional del Ser Humano. Revista Interuniversitaria de Formación de Profesorado, diciembre, Universidad de Zaragoza.

3. JUSTIFICACIÓN

La historia humana siempre ha sido conflictiva y cada día vemos que nuestra sociedad no es la excepción, la violencia, la desestructuración familiar, el vaciamiento emocional y las conductas de maltrato y abuso infantil son elementos presentes a diario en ella y no nos permiten vislumbrar un futuro diferente a la incertidumbre y a la descomposición social. Es por eso que la educación actualmente ha empezado a preocuparse por una formación integral, que abarque todas y cada una de las dimensiones del ser humano, que le brinde a niños y jóvenes las herramientas necesarias para comprender el mundo que los rodea cualquiera que este sea, asumiendo un pensamiento y una actitud autónoma y crítica que los lleve a comportarse de forma responsable y útil en las diferentes circunstancias de la vida, incentivando a la par la libertad de pensamiento, de sentimientos, de imaginación, que como Jaques Delors plantea en su Informe a la UNESCO, necesitan para que sus talentos alcancen la plenitud. En este camino que la educación ha emprendido se han sumado entidades tanto oficiales como privadas que viendo las condiciones de vulnerabilidad psicológica, física y social de muchos de los niños de nuestra sociedad ofrecen programas educativos y artísticos que de alguna forma promueven un desarrollo y estímulo social, entidades oficiales como el ICBF y programas de intervención social de la presidencia y vicepresidencia de la república así como innumerables fundaciones de carácter privado que ejercen esta labor social.

Es el caso de la corporación artística y cultural Carmiña Gallo que asumiendo su responsabilidad social creó el programa de formación musical infantil “Ángeles de la Esperanza” con el cual más que desarrollar habilidades cognitivas y/o artísticas busca a partir del pensamiento complejo unir la psicología constructivista y la pedagogía musical para potencializar estas habilidades y a la vez sensibilizar y estimular el surgimiento de habilidades emocionales y relacionales que forman mejores personas, todo esto a partir de un modelo de intervención que tiene como herramienta fundamental las artes, especialmente la música teniendo como fin último que los niños asuman una actitud propositiva frente a la vida cambiando su condición de vulnerabilidad psicológica, física y social construyendo un proyecto de vida basado en el recurso y la posibilidad junto a sus familias.

Es por eso que este proyecto tiene como fin identificar las características y propiedades que hacen que la música y una formación musical orientada hacia un desarrollo integral propicien la desinhibición emocional principalmente en los niños, que estos reconozcan sus emociones a través de diferentes formas musicales y lleguen a expresarlas no sólo a través de un lenguaje simbólico, sino llevando este mismo a un lenguaje corporal más espontáneo y a un lenguaje de tipo verbal que les permita reelaborar sus historias de vida y resignificarlas dando paso así a una vida emocional sana que a su vez desarrolla su ser social para la formación de seres humanos integrales en beneficio propio y de la sociedad.

3.1. OBJETIVO GENERAL

Identificar estrategias psicopedagógicas para utilizar las posibilidades de la música y sus elementos, en una formación musical que propicie el desarrollo y la canalización del campo emocional y social en los niños.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Identificar las diferentes causas de la inhibición emocional presentes en niños pertenecientes al programa Ángeles de la Esperanza mediante el análisis de perfiles psicológicos resultado de la evaluación de los niños, historias clínicas y fichas de intervención psicológica tanto individuales como familiares facilitadas por el programa.
- Describir las estrategias psicopedagógicas que mediante elementos musicales contribuyeron al desarrollo y la desinhibición emocional en los niños usadas por las terapeutas dentro del programa en su fase de sensibilización psicológica.
- Determinar los resultados de las estrategias psicopedagógicas musicales utilizadas con los niños durante el programa mediante la revisión de las fichas de evaluación usadas por las psicólogas.
- Identificar las características de la música como lenguaje simbólico y vehículo de comunicación de emociones por medio del análisis de caso de cada una de las niñas participantes del estudio.

4. REFERENTE TEÓRICO

Terminando el siglo XX la educación empezó a sufrir una transformación obligada debido a las exigencias de una sociedad contemporánea que reclama de la educación una masiva y eficaz transmisión de conocimientos así como la orientación para utilizarlos y desarrollarlos de manera adecuada y exitosa, es por eso que la educación se ha estructurado en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que son según J. Delors²: “aprender a conocer, es decir adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre el propio entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades humanas; por último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres anteriores”. La educación se ha centrado en los primeros dos aspectos ya mencionados, aprender a conocer y aprender a hacer, pero la nueva concepción de educación debe llevar a cada persona a descubrir, despertar y aumentar sus posibilidades creativas, esta apunta a una formación integral en donde el componente emocional se ha puesto a la par que el componente cognitivo y por esto ha tomado gran importancia la música, más precisamente la formación musical como elemento fundamental para afectar y movilizar este componente emocional que actualmente se denomina inteligencia emocional.

4.1. LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

El término inteligencia emocional fue popularizado por Daniel Goleman y su libro *Inteligencia Emocional*, publicado en 1995 y ha sido estudiada por muchos autores entre ellos y especialmente Howard Gardner con su teoría de las inteligencias múltiples. La inteligencia emocional es aquella que abarca habilidades tales como ser capaz de motivarse y persistir frente a las decepciones, controlar el impulso y demorar la gratificación, regular el humor y evitar que disminuya la capacidad de pensar, desarrollar la creatividad, mostrar empatía y abrigar esperanzas. En cierto modo tenemos dos cerebros y dos clases diferentes de inteligencia: inteligencia racional e inteligencia emocional y nuestro funcionamiento en la vida está determinado por ambos (Goleman, 1996). Una de las constantes realidades que percibimos en nuestra sociedad y le da gran importancia al concepto de inteligencia emocional es: niños que en el colegio prometían mucho por su alto nivel intelectual, pero que su vida fuera de el,

² “Informe a la UNESCO”, capítulo 4: Los cuatro pilares de la educación.

siendo jóvenes y adultos el éxito no les acompañó y esto es porque carecieron de inteligencia emocional la cual debe ser prioritaria en la escuela ya que precisa de formación y educación desde los primeros años de vida y no sólo en beneficio del ser humano como individuo, sino también de la sociedad en la que vive ya que el ser humano es un ser social.

Para Gardner (1989), la inteligencia emocional abarca cinco competencias principales:

- 1- El conocimiento de las propias emociones.
- 2- La capacidad de controlar las emociones.
- 3- La capacidad de motivarse uno mismo.
- 4- El reconocimiento de las emociones ajenas.
- 5- El control de las relaciones.

Una de las herramientas más importantes para movilizar e influir positivamente sobre la inteligencia emocional es la música y sus elementos, utilizados partiendo de estrategias pedagógicas a través de la formación musical.

4.2. LA IMPORTANCIA DE LA MÚSICA EN LA EDUCACIÓN EMOCIONAL

En las antiguas sociedades la música siempre ocupó un lugar de privilegio y estaba profundamente involucrada a la vida misma de la comunidad. La música y la danza eran y son en la actualidad los vehículos más importantes que tenían tanto el individuo como la comunidad para manifestar sus estados de ánimo y acompañaban a la vez todas y cada una de sus actividades cotidianas, el trabajo, el culto religioso y el esparcimiento. En Grecia la música era considerada un factor esencial en la formación de futuros ciudadanos, se le atribuían virtudes únicas y esenciales como su poder para influir profunda y beneficiosamente en el individuo, modificando sus estados de ánimo (Aristóteles) e introduciendo en su espíritu el sentido del ritmo y la armonía (Platón), sentidos que para los griegos sobrepasaban el dominio estrictamente musical y abarcaban la vida entera, para los griegos LA MÚSICA EDUCA, además de ser el medio para despertar las fuerzas expresivas y creadoras que existen en todo individuo. La música actúa sobre el ser humano de un modo inmediato. Es un auténtico impacto del cual es casi imposible sustraerse, afecta al ser humano en su totalidad: biológica,

física, neurológica, psicológica, social y espiritual. La música llega a todos porque no requiere intelectualización para ser percibida y nos afecta incluso antes de nacer. La música es un patrón autocurativo (Altshuler, 1952), la humanidad se ha servido de esta para ayudarse a eliminar tensiones, calmar carencias afectivas, como medio para unir a los hombres, de acercarse a la divinidad, de expresar alegría, etc. y a la vez está presente en todos los momentos esenciales de la vida del hombre.

Por la naturaleza de la música en sí. Según Susan Langer, la música es:

- Una forma de lenguaje simbólico (Langer, 1951)
- Tiene por objeto expresar el mundo de los sentimientos y puede hacerlo porque, **su forma y estructura**, se parece a la **forma y estructura de las emociones**, de modo que esta semejanza hace posible simbolizarlas
- La música es una forma simbólica inacabada, lo cual permite al ser humano el ver proyectados en la música sus estados de ánimo.
- **Las formas de los sentimientos humanos son expresadas con mayor congruencia bajo formas musicales que en forma de lenguaje.** (Langer. 1951).

Por la naturaleza del ser humano. Según la teoría de André Michel (1951):

- Categoría temporal: La música es el arte del tiempo. Toda música es toma de conciencia, ya que el tiempo es un elemento de la realidad, una categoría, esta permite revivir la duración vivida, de ahí que toda música es toma de conciencia, por lo menos, por su percepción del devenir.
- Pensamiento: Otra cualidad importantísima se refiere al campo de la conciencia. Únicamente la música hace posible la polivalencia simultánea de varios razonamientos a la vez, lo cual hace que acumule en un mismo instante la mayor profundidad psíquica posible.
- Sentimiento: Esta característica confiere a la música un valor extraordinario. Se trata de una cualidad mucho más vital, más esencial al ser humano que el mismo razonamiento lógico, ya que sin la cualidad o la capacidad actualizada de sentirnos afectados no es posible edificar el razonamiento.

A partir de características como las mencionadas anteriormente en donde la música y sus elementos son herramientas importantes para la educación emocional han obtenido

gran reconocimiento ciencias como la musicoterapia en donde la música es herramienta fundamental para una finalidad terapéutica, esta puede definirse como la aplicación científica del arte de la música y la danza con finalidad terapéutica para prevenir, restaurar y acrecentar la salud tanto física como mental y psíquica del ser humano a través de la acción del musicoterapeuta. (Poch, 1981).

4.3. LA MUSICOTERAPIA

Es una de las técnicas actuales, cuya expansión aumenta día a día porque responde a la crisis existente en nuestra sociedad en el área emocional del ser humano y por ende en la educación emocional de niños y adolescentes. Esta utiliza la música como medio terapéutico de ayuda al ser humano enfermo o con problemas, no busca enseñar música, danza o canto, incluso importa poco la perfección en la expresión musical del paciente **LO QUE IMPORTA ES QUE SE EXPRESE.**

Las carencias existentes en el área de la educación y la salud mental de nuestra sociedad muestran la necesidad de esta terapia que después de rigurosos estudios se han visto sus resultados e influencia positivos que demuestran que la música es el medio más adecuado para llegar a influir en la vida emocional del niño y del adolescente pues lo que realmente cura y ayuda es la emoción que sugiere o puede sugerir la obra de arte más que su contenido intelectual.

4.4. LA INFLUENCIA DE LA PEDAGOGÍA MUSICAL EN EL DESARROLLO EMOCIONAL

Todo este movimiento que se esta fortaleciendo en la actualidad a través del cual la educación busca una formación integral en la que se que desarrollen los diferentes tipos de inteligencias, la dimensión emocional tenga la misma importancia que la racional, además de enfatizar en la formación musical como medio para lograr esta educación emocional y en el que ciencias como la musicoterapia continúan en crecimiento, es la respuesta a las necesidades de nuestra sociedad presenta infinidad de situaciones a las cuales nos debemos enfrentar y nos exige un alto nivel de competitividad para destacarnos y ser ciudadanos útiles en todos y cada uno de los roles en los que esta nos requiera.

Este movimiento no es nuevo y la pedagogía musical protagonista indiscutible viene en un proceso de evolución a partir de comienzos del siglo XX. Este proceso se desarrolló en tres grandes etapas cada una de estas influenciada por grandes y reconocidos aportes de diferentes personalidades de la pedagogía musical. Dichas etapas fueron claramente expuestas por Violeta Hemsy de Gainza en su libro “Pedagogía Musical Dos Décadas de pensamiento y acción educativa”, (2002), de las cuales se hace lectura y análisis y se presentan a continuación.

La primera etapa es absolutamente revolucionaria se desarrolla en diferentes países a partir de la tercera década del siglo XX. Esta primera etapa tuvo gran influencia de las reformas básicas que a comienzos de siglo propuso el movimiento pedagógico “escuela nueva”, a diferencia de la pedagogía tradicional de la música pasiva e intelectualista esta presenta un espíritu nuevo y enfatiza en la libertad y la actividad en la enseñanza, progresivamente involucra el cuerpo y las emociones. En esta primera etapa que se extiende a través de la primera mitad del siglo XX, son fundamentales las contribuciones de Jaques-Dalcroze y posteriormente Martenot y Willems en Europa.

Dalcroze parte de la percepción de la música por el oído y el cuerpo entero, de la educación por y a través del ritmo reconocida como EURITMIA, valiéndose del ritmo como recurso fundamental, la improvisación, la graficación, la gimnasia rítmica. Plantea que la imaginación, la percepción auditiva y el uso del cuerpo desarrollan la musicalidad, su nombre esta ligado al ritmo, creo un método de gimnasia rítmica cuya finalidad era fomentar en el niño la libertad de sus actos musculares y nerviosos, ayudarlo a triunfar sobre la resistencia e inhibiciones y armonizar sus funciones corporales con las del pensamiento y con los distintos estados emocionales.

Martenot plantea la música como liberadora de la expresión por tanto exige y conduce a la manifestación de todo el ser, la audición interior antes que los conceptos, sentir antes que analizar, argumenta que se debe primero practicar, en segundo lugar reconocer y por último escribir, se debe alternar el esfuerzo y la relajación, trabaja la formación sensorial por medio del reconocimiento de melodías y su carácter, volumen y duración del sonido su altura y diferenciación de intervalos discriminación polifónica y armónica. La música no como fin, sino como medio para el desarrollo de las aptitudes

intelectuales y sensoriales para el desarrollo completo de las facultades del ser humano, dando más importancia dentro de lo que llama la educación por el arte a los resultados imponderables como lo son el potencial psicológico, la estabilidad, la atención y la disciplina, la receptividad, la imaginación creadora, la libertad y un perfeccionamiento general que a los resultados tangibles como la técnica y los conocimientos intelectuales, aunque menciona que el artista debe desarrollar un juicioso equilibrio entre los dos.

Edgar Willems parte de que la música es un lenguaje al igual que nuestra lengua materna necesita una impregnación anterior que se basa en la escucha (desarrollo sensorial), que implica la retentiva (desarrollo auditivo), y llega a la conciencia a través de la imitación (desarrollo mental). Relaciona los elementos musicales con la naturaleza humana: el ritmo de carácter dinámico y activo con la vida fisiológica, la melodía de carácter emotivo que mueve la sensibilidad con la parte afectiva del ser humano y la armonía con la parte mental del ser humano, el conocimiento³. También pone especial atención en el trabajo rítmico a través del cuerpo, el movimiento tanto vivido como imaginado, usa materiales sonoros y el ritmo unido a lo fisiológico

Entre la primera y segunda etapa entre las décadas de los cuarenta y cincuenta se destacan dos compositores europeos de reconocimiento internacional, estos enfatizaron en el aspecto creativo de la educación musical, centrandose en la renovación del material didáctico y en la producción de música de mayor calidad artística para la enseñanza dejando a un lado el desarrollo de la libertad creativa de los alumnos. El primero de ellos, el alemán **Carl Orff**, parte del ritmo como elemento básico que combina y unifica música, danza y palabra en un solo lenguaje cuya expresión se canaliza a través de la improvisación y la creación. El sistema Orff comienza empleando sonidos de percusión corporal y gestos para la comprensión rítmica, empleando también la voz como instrumento y centrándose en el manejo de instrumentos de percusión menor. Su metodología parte de actividades basadas en diversas modalidades de juegos rítmicos, la técnica pregunta-respuesta, los juegos de lectura rítmica, el dictado activo y de movimiento. En cuanto a la secuencia lógica Orff recomienda la práctica de ejercicios y canciones en tres momentos sucesivos: 1) Trabajo de imitación e interpretación; 2) Improvisación; 3) Creación.

³ El valor humano de la educación musical, capítulo 5. Las diferentes conciencias en educación musical, Edgar Willens hace especial énfasis en el elemento emocional.

La segunda etapa se ubica alrededor de los años sesenta y es un periodo revisionista en donde un grupo de jóvenes compositores de diferentes países intenta superar el didactismo en el que se estaba incurriendo por medio de una nueva alternativa para la pedagogía musical planteada desde la música contemporánea. A partir de este momento la experimentación sonora queda vinculada definitivamente a la clase de música es decir a la educación musical. Los objetivos de la inclusión de la música contemporánea en el aula son principalmente: a) Sensibilizar a los alumnos en relación con el entorno sonoro y la valoración del silencio. b) Brindar material para el manejo y la exploración de materiales y objetos sonoros, la invención y construcción de nuevos instrumentos. c) Estimular la producción sonoro-musical mediante la voz. d) Desarrollar la fantasía y la imaginación sonora. e) Conocer, inventar y utilizar nuevas formas de grafía musical. f) Integrar el sonido y la música en experiencias interdisciplinarias. g) Conocer nuevas técnicas y desarrollos musicales. Los pioneros de esta segunda fase fueron: George Self, Brian Dennis y John Paynter en Inglaterra, Ian Bark y Folke Rabe en Suecia Lili friedemann, Murray Schafer en Canadá de quien nos referiremos más adelante y Coriún Aharonián en Latinoamérica.

La tercera etapa, que inicia desde la década de los ochenta y se extiende hasta nuestros días se caracteriza por reforzar la integración y autonomía de los procesos creativos y concientes en el aprendizaje. En este último periodo se producen cambios fundamentales en los modelos pedagógicos respecto a las etapas anteriores, este nuevo proyecto educativo requiere integrar de manera operativa una diversidad de propuestas: el juego, la creatividad musical, la música contemporánea, el interculturalismo, la tecnología educativa, la musicoterapia, la dinámica grupal, lo interdisciplinario, etc.

A finales del siglo XX y comienzos del siglo XXI, la propuesta de **Murray Schafer** toma gran importancia y significación, la gran diferencia entre Schafer y el planteamiento de sus colegas es su preocupación por el entorno acústico al que el mismo denomina “paisaje sonoro”. Su propuesta va más allá del rol estético de los sonidos, esta apunta a destacar la función social del entorno acústico y trata de estimular la responsabilidad individual frente al problema de la polución sonora, en la búsqueda de una mejor calidad de vida. Los ejercicios sonoros de Schafer tienden al desarrollo de la sensibilidad y la conciencia para contrarrestar los efectos de una sociedad cada vez

más fría y deshumanizada, la ecología acústica de Schafer aparece como un conjunto específico de conocimientos y experiencias, al mismo tiempo que como actitud hacia la vida, la naturaleza y la sociedad, esta conciencia ecológica que plantea Murray se debe estimular en los estudiantes, constituye una asignatura pendiente que debería ser resaltada a través de la educación musical en la actualidad.

La educación es definitivamente una herramienta fundamental y necesaria que influye y es influida de manera directa por todo tipo de proceso individual, natural y social. La educación nunca debería dejar de transformarse y evolucionar, sino permanecer flexible con el objeto de responder a las necesidades cambiantes del individuo y la sociedad, los múltiples cambios, descubrimientos y avances en el campo de la música, sumados a los desarrollos en las ciencias psicológicas y sociales convergen para hacer la educación musical más rica, profunda y placentera. (Violeta Hemsy, 2002)⁴.

En conclusión después de este rápido recorrido por profundos estudios y grandes investigadores que afirman y evidencian la música y sus elementos como lenguaje no verbal y vehículo comunicador de emociones así como instrumento formador de las mismas y por la historia y desarrollo de la pedagogía musical y su influencia en el desarrollo emocional del niño podemos decir que la formación musical y humana a través de pedagogías trabajadas a partir de elementos musicales enfatizan en el desarrollo de la sensorialidad y la vivencia propia del niño tanto del fenómeno musical como de su proceso de formación, cualquiera que este sea. Durante el desarrollo de este trabajo y diversas experiencias en el trabajo de formación musical infantil he podido ver y vivenciar como trabajando bajo estos parámetros hay una mejor incorporación tanto de los conocimientos y prácticas musicales como de la formación y expresión emocional, destacando principios fundamentales como:

- De lo práctico a lo teórico.
- De lo global a lo analítico.
- De lo concreto a lo abstracto.

Que definitivamente reconociéndolos y experimentándolos a diario en el desarrollo de la formación musical se logran ver resultados tanto a corto como a largo plazo, tanto

⁴ Pedagogía Musical Dos Décadas de Pensamiento y Acción Educativa, 2002.

musicales como en el fin mayor y último de la educación, la formación de personas íntegras y útiles a la sociedad.

5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

En coherencia con los objetivos de este trabajo y en el marco de la investigación cualitativa, se realiza un estudio de tipo descriptivo con método de estudio de caso múltiple. Una visión cualitativa de la investigación permite comprender el fenómeno abordado, teniendo como referente no sólo a los niños que participaron del programa, sino también a los diferentes actores del mismo (tales como psicólogos, padres de familia y la investigadora en cuestión); ello con el fin de reconocer la incidencia que tiene el trabajo musical en el desarrollo emocional de los niños en sus contextos de interacción social. La descripción posibilita por su parte, registrar, analizar, interpretar y por ende comprender el modo como la música se convierte en un medio de comunicación de emociones, que a través de estrategias psicopedagógicas influye de manera positiva en la formación emocional de los niños. Mediante el método de estudio de caso es viable la descripción detallada de la historia de desarrollo del niño, así como los efectos que un programa de intervención puede tener en beneficio o no de su formación como sujeto capaz de reconocer y expresar emociones a través de sus estrategias pedagógicas y musicales. Permite además utilizar variedad de fuentes de datos como: documentos, registros de archivos, entrevistas directas y observación de material audiovisual, por esto mismo se destaca la observación como metodología central dentro del proceso de esta investigación. La observación en un proceso de investigación es formal, sistemática y específica, y tiene un propósito claro ya que siempre es selectiva. La observación nos permite obtener una descripción o representación de acontecimientos o procesos, de la realidad, y a la vez los diferentes factores que influyen en esta. Sabiendo que la descripción resultante depende principalmente del instrumento utilizado para registrar la información y que esta debe ser lo más exacta posible de la realidad; en el presente trabajo se ha utilizado el sistema descriptivo que generalmente se trabaja en combinación con los registros tecnológicos y teniendo las categorías predeterminadas para el desarrollo de la descripción, estas se aplican al registro audiovisual o a una combinación de ese registro y su transcripción. Cabe anotar que la observación es el proceso, el instrumento, pero por si sola no conduce a nada, es el investigador quien junto con sus prejuicios, creencias, formación y aptitudes recoge dicha información, la analiza, interpreta y finalmente presenta unos resultados.

Teniendo lo anterior como base, es posible analizar la metodología usada por el equipo de psicología del programa Ángeles de la Esperanza identificando en ella diferentes estrategias psicopedagógicas desarrolladas mediante recursos y elementos musicales en la realización de las sesiones de intervención llevadas a cabo con las niñas pertenecientes al programa, su utilización y pertinencia así como la efectividad de sus resultados.

5.1. PROTAGONISTAS

Para el presente trabajo se seleccionaron tres de las diecinueve niñas pertenecientes al programa de formación musical infantil Ángeles de la Esperanza dentro de su fase de sensibilización psicológica.

5.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN

Los casos seleccionados fueron aquellos en los que a partir de la evaluación y sesiones de intervención individuales, el equipo de psicología diagnosticó con dificultades de expresión emocional y utilizó con mayor frecuencia estrategias psicopedagógicas con elementos artísticos especialmente musicales.

5.3. INSTRUMENTOS

Para efectos de recolección de los datos se usaron los informes de evaluación psicológica que contienen las impresiones diagnósticas y los perfiles psicológicos de cada niña, las historias clínicas con la información del proceso terapéutico realizado con los padres, los videos de las sesiones de intervención que contienen las estrategias psicopedagógicas a partir de elementos musicales empleadas por el grupo de psicólogas, las fichas de evaluación de las sesiones y una entrevista semiestructurada a las psicólogas interventoras. (Ver anexo 1)

5.4. PROCEDIMIENTO

5.4.1. Fase 1: Recolección de la información

- Lectura y revisión de documentos: Perfiles psicológicos resultados de las evaluaciones, historias clínicas de las niñas y su familia con el fin de conocer su contexto familiar y social y posibles causas de inhibición emocional.
- Observación: La observación de videos de las sesiones de psicoterapia individual de cada caso con el fin de identificar las diferentes estrategias utilizadas y sus resultados inmediatos, así como sus procesos.
- Entrevista: Entrevista realizada al equipo de psicología del programa para conocer la planeación de dichas sesiones y la utilización de estrategias y la incorporación en estas de elementos musicales.
- Lectura de registros: Revisión de registros de resultados de sesiones para verificar resultados de las estrategias utilizadas en las niñas.

5.4.2. Fase 2: Procesamiento de la información

- a. Definición de categorías e indicadores de análisis.

CATEGORIA DE ANÁLISIS	DEFINICIÓN
Causas de Inhibición emocional	Situaciones familiares que puedan propiciarla
Estrategias psicopedagógicas-elementos musicales	Actividades realizadas durante las sesiones en los procesos individuales
Resultados obtenidos	Los cambios percibidos en las niñas frente a los objetivos planteados

- b. Análisis de caso. De acuerdo con los objetivos específicos del trabajo, se realizaran los siguientes pasos para el análisis de los casos:

- Datos generales de cada niña.
- Causas de inhibición emocional en la niña.

- Estrategias psicopedagógicas desarrolladas mediante la utilización de recursos musicales.
- Efectos de las estrategias psicopedagógicas (con elementos musicales), sobre el desarrollo emocional de las niñas.

5.4.3. Fase 3: Socialización de resultados

De acuerdo con el enfoque en investigación cualitativa, los resultados y análisis de resultados que se consignarán en este documento serán socializados con el equipo de psicología del programa “Ángeles de la Esperanza”, como parte de la construcción de los hallazgos del estudio. De otra parte, el presente documento de investigación, se consolida como informe del trabajo realizado para todo aquel que a bien tenga consultarlo posterior a su respectiva aprobación institucional.

6. DESCRIPCIÓN, PROCESOS Y RESULTADOS

De acuerdo con la metodología de estudio de caso, se presentará la información de la historia familiar y personal de cada uno de las niñas, así como el proceso de intervención realizado. La información que se da a continuación tiene la autorización del equipo de psicología de la institución, pero por motivos de su manejo confidencial se omiten los nombres e información específica de las niñas participantes en la investigación.

6.1. CASO 1

6.1.1. Datos generales

Niña de seis años de edad, cursa primero de primaria. Su núcleo familiar esta conformado por padre, madre y un hermano menor, los padres viven en unión libre. Es un modelo de familia clásica, el padre (38 años), no termino el bachillerato, labora como taxista y es quien provee económicamente a la familia, es figura de amor y cuidado para los hijos. La madre (34 años), es bachiller, ama de casa sostiene un rol dominante en la crianza y en las decisiones de la familia. Existe una clara definición de los roles familiares los cuales son aceptados por los dos sin conflicto además de un acuerdo de sobreprotección por temores generados en la pérdida de un primer hijo. La madre muestra creencias hacia la brujería, cree que con esta han querido hacerles daño, incluso causarles la muerte.

6.1.2. Resultados de pruebas aplicadas:

Cada una de las niñas pertenecientes al programa fue sometida a diferentes pruebas al momento de su ingreso, las cuales daban cuenta de su capacidad intelectual, artística y diferentes rasgos de su personalidad.

WISC-R (Escala de inteligencia de Wechsler para niños)

RESULTADOS CUANTITATIVOS	RESULTADOS CUALITATIVOS
C.I. TOTAL: 114	Nivel: Medio-alto
C.I. VERBAL: 109	Nivel: Medio
C.I. DE EJECUCIÓN: 115	Nivel: Medio alto

Los anteriores datos nos permiten afirmar que el nivel general de capacidad intelectual se encuentra en un nivel medio-alto, con mayores fortalezas en el área de la organización perceptual y que su edad equivalente o edad mental se encuentra un año y nueve meses por encima de su edad cronológica.

FTT (Test de los cuentos de hadas)

En términos cuantitativos el perfil de ejecución en la prueba puntúa en el rango normal en 15 de las 26 categorías evaluadas. Categorías que se encuentran en un nivel significativo son: en un nivel alto necesidad de protección, necesidad de afecto, agresión tipo A, moralidad, repeticiones. En un nivel bajo agresión oral, temor a la agresión, relación con la figura paterna, relación con la figura materna y adaptación al contenido del cuento.

Lo primero por resaltar en este perfil es el puntaje considerablemente alto en la categoría de necesidad de protección, puntaje que se ubica en el rango máximo posible de ser obtenido a esta edad, esto indica una necesidad apremiante por buscar seguridad y ayuda en otros que se consideren más fuertes que ella, también se encuentra una fuerte necesidad afectiva que conduce a frustraciones que se reflejan en agresión y el alto puntaje en repeticiones sugiere ya vulnerabilidad hacia una patología y es muy posible que este en riesgo de algún tipo de alteración del orden afectivo tal como ansiedad, depresión, trastorno alimenticio, entre otros.

Dado lo anterior es comprensible que presente bajo temor a la agresión pues se siente protegida por figuras que le ofrezcan tal posibilidad. Se presentan dificultades tanto con

la figura paterna como materna, lo cual sugiere que la niña no se siente plenamente confortable a nivel disciplinar y de vinculación afectiva por un lado, y por otro, que posiblemente existen dificultades en el proceso edípico por el que esta atravesando, es decir, la vinculación afectiva con el padre y la identificación con la madre como modelo femenino que le permita formarse como mujer.

Dado el caso que la niña se encuentre inmersa en ambientes disciplinares y afectivos caracterizados por la sobreprotección, la descalificación de sí mismo que esto conlleva, puede hacerla ubicarse como indefensa ante el entorno, generando un círculo cerrado entre invalidez y protección que requiere ser resuelto.

PRUEBA DE APTITUD ARTISTICA

Escala musical:

Memoria tonal: 6
Discriminación auditiva: 15
Ritmo: 9
TOTAL: 30

Escala corporal:

Cuerpo: 5
Espacio: 4
Tiempo: 4
Relación: 4
TOTAL: 17

6.1.3. Integración de las tres pruebas aplicadas

Según los reportes hechos por el equipo de psicología, la ejecución durante las pruebas muestra una evidente pasividad actitudinal que se encuentra asociada con su postura emocional, llevando a la niña a una reacción casi de inmovilidad con respecto a su

entorno que opaca las habilidades cognoscitivas y musicales que posee. Se plantea que su actitud pasiva se debe posiblemente a una falta de estimulación y de desarrollo de su autonomía, ya que sus capacidades son susceptibles de ser potencializadas en la medida en que se estimule su desarrollo emocional hacia el liderazgo.

6.1.4. Causas de la inhibición emocional

Con base en los resultados de la evaluación presentada, puede decirse que las causas de inhibición emocional de esta niña surgen principalmente de su necesidad de protección, que a la vez es provocada por la sobreprotección de los padres hacia ella, que no le permite ser autónoma y hace que la niña a pesar de su alto nivel intelectual se descalifique, busque aprobación y seguridad en los demás y su actitud sea de pasividad frente a las diferentes circunstancias que se le presentan.

Con miras a dar cuenta de las estrategias utilizadas en el proceso, se procede a dar a conocer el número y contenido de cada una de las sesiones realizadas con cada niña.

6.1.5. Sesiones de psicoterapia

Sesiones en total: 13

Si bien fueron trece el número de sesiones realizadas con la niña sólo hay registro en video a partir de la número cuatro, por lo tanto se hará la descripción de las diez sesiones registradas.

VIDEO SESION 1

La sesión comienza preguntando a la niña si recuerda alguna película que haya visto, las terapeutas explican a la niña como una película esta compuesta por personajes y construida a través de diferentes escenas o situaciones. Después de esto se le pide a la niña que narre una película que haya visto hace poco y con esta por medio de dibujos identifique los personajes, así como el inicio, el desarrollo y el fin de la historia.

En esta sesión no se utilizan elementos musicales. Las observaciones hechas en esta sesión muestran que a la niña se le dificulta identificar los componentes de una historia. Manifiesta una marcada actitud infantil y dificultad para centrar la atención y mantener la concentración.

VIDEO SESION 2

Una de las psicólogas le pregunta a la niña si conoce el cuento de caperucita roja, ella dice que no lo ha leído, pero que lo ha visto en televisión, entonces empieza a leerlo a la niña muy detenidamente.

Terminada la lectura del cuento se le pide que dibuje todo lo que entiende y recuerde de este en tres etapas: Inicio, desarrollo y desenlace. Al terminar el dibujo las terapeutas separan los tres momentos diferentes que la niña dibujo recortándolos y le piden que partiendo de estos tomados en un orden diferente de escenas invente un nuevo cuento.

En esta sesión no se utilizan recursos musicales. Las observaciones hechas de esta sesión son principalmente que la niña logra atender y concentrarse, logra identificar la idea central de la historia, los personajes y un posible desenlace para la misma ubicándose ella como protagonista.

VIDEO SESION 3

La sesión comienza recordando con la niña lo hecho la sesión pasada, en la cual ella partiendo del cuento de caperucita roja hace una versión nueva de este que queda registrada en dibujos hechos por ella misma, habiendo recordado este nuevo cuento inventado por la niña se le propone musicalizar el cuento, es decir usando instrumentos principalmente de percusión menor asocie cada escena o situación del cuento con un sonido o instrumento y lo toque en el instante en que se esta relatando el cuento, de acuerdo a la emoción que le sugiere cada momento. Terminada esta actividad se hace una pequeña reflexión sobre el cuento para la cual se le pide a la niña que identifique la cualidad más importante que caracteriza a la caperucita roja de su cuento a lo que la niña responde que es la VALENTÍA, después de esto se le pide que escoja dos instrumentos uno que la represente a ella (las placas) y otro que representa la cualidad

escogida, la valentía, (el bombo), y por un momento la niña toca las placas y le indica a la terapeuta como desea o como debe sonar la valentía en este caso el bombo.

Las observaciones hechas por la terapeuta se centraron en resaltar la identificación de la cualidad de la caperucita roja de su cuento la cual logra asociar con ella misma en donde muestra su necesidad de estar acompañada.

VIDEO SESION 4

Se retoma lo hecho en la sesión anterior y se le pide a la niña que escoja un instrumento que represente la valentía, ella escoge las placas, y habiendo escogido el instrumento se le pide que represente por medio de este la valentía, la niña toca el instrumento por un largo rato empezando tímidamente y poco a poco deja su timidez y lo toca más fuerte usando ampliamente el registro del instrumento y tocando inclusive las partes de madera del instrumento, es decir explorándolo totalmente. Terminada su ejecución se le pregunta que sintió al tocar el instrumento representando la valentía y ella responde que mucha felicidad con lo cual se hace una asociación entre valentía y felicidad.

Se le propone entonces a la niña construir un cuento de hadas con los instrumentos musicales, a lo que la niña accede y centra toda su atención la elaboración de un cuento después de explorar los sonidos de los diferentes instrumentos cuyo tema central es la lucha entre un rey representado por el tambor de olas y una reina representada por el bombo, en este cuento se encuentran la valentía y la fuerza como recursos necesarios para la protección de sí misma y logra simbolizarlos a través de los instrumentos y la dramatización. La niña involucra a terceros que defienden a la reina de la maldad del rey por lo que las terapeutas llevan a la niña a la reflexionar que uno puede defenderse por sus propios medios sin involucrar a terceros en situaciones en las que esto no sea necesario.

VIDEO SESION 5

En la sesión anterior de la cual no hay registro en video la niña elaboró una escenografía con instrumentos musicales utilizando todo el salón, allí dejó ver su creatividad. En esa sesión la niña dramatizó el cuento elaborado anteriormente y dejó ver claramente su

temor y necesidad de protección. En esta sesión se retoma ese miedo relacionado con animales y todo lo que puede amenazar su vida y se busca fortalecer sus recursos y generar estrategias para afrontar dichos miedos por sí sola haciendo uso de recursos propios como la valentía, la fuerza y la creatividad. En esta sesión no se utilizan recursos o elementos musicales.

VIDEO SESION 6

La sesión se da inicio confrontando a la niña con su postura cómoda frente a la protección brindada por el adulto y en especial de los padres. La niña empieza a hablar de su hermano mayor Nicolás quien falleció siendo un bebé lo cual las terapeutas asocian a la necesidad de protección por parte de los padres por el temor a una nueva pérdida. Se le propone a la niña crear una melodía con base en ese sentimiento o necesidad de protección vista desde dos perspectivas: Cómo la protegen sus padres? Y Cómo puede empezar a protegerse sola en las situaciones en las que es pertinente? La niña entonces comienza haciendo una representación con los instrumentos de los personajes involucrados: padre (bombo), madre (placas), hermano (flauta dulce) y ella misma (tambor de olas), ubicando los instrumentos de tal manera que ella queda en medio de papá y mamá. En ese momento se asocian estos personajes e instrumentos con los cuentos trabajados anteriormente en donde estos representaban la valentía (mamá) y la fuerza (papá) y se lleva a la niña a que se apropie de estas cualidades que tiene de sus padres junto con una propia como la creatividad que ha demostrado durante las sesiones anteriores para lograr salir de en medio de papá y mamá, pero ella en ese momento dice que no quiere salir de allí, porque allí en medio se siente bien. Las terapeutas trabajan partiendo de esta situación en donde existe un temor por parte de la niña y los padres de que le suceda lo mismo que a su hermano Nicolás.

VIDEO SESION 7

Se da inicio a la sesión pidiéndole a la niña que cree una melodía o canción para su hermano Nicolás dándole varias opciones para que la construya por medio de un dibujo, o escribiéndola, pero la niña escoge los instrumentos. Se le da un tiempo a la niña para esto. La niña usa la mayoría de los instrumentos que tiene a su disposición con mucha fluidez y tranquilidad, pero al llegar a la flauta, instrumento que representó a su

hermano la sesión pasada, ella no emite ningún sonido y lo guarda rápidamente, a lo que responde que no sabe tocarla, por lo que las terapeutas deciden ayudarle tocando una de ellas la flauta argumentando que tampoco sabe tocarla, pero que la puede acompañar, la niña se muestra un poco renuente, entonces se le indaga sobre el sentido de lo que había tocado antes con los demás instrumentos, a lo que responde que quiere hacerlo de nuevo, pero esta vez usando la flauta, y lo hace con una actitud y manera diferente. Terminada su ejecución se le pregunta si esta tiene un título, la niña responde que si y propone a las terapeutas que lo adivinen la sesión termina con un juego de ahorcado en donde el título dado por la niña para la canción hecha para su hermano es: “Nicolás, te quiero con mi corazón.

VIDEO SESION 8

Para comenzar la sesión se trae un cuento que la niña escribió en el taller de fantasía y creación que recibe también dentro del programa, acerca de la muerte, en el cual ella involucra de nuevo la muerte de su hermano Nicolás y la tristeza que ella siente por él y por no haberlo conocido. Se le pregunta por las emociones de sus padres ante esta situación a lo cual responde que ellos estaban muy tristes, pero que ya lo olvidaron, situación que no la hace sentir muy bien. También se le pregunta por la misma situación a la niña y ella responde que ya casi no piensa en él, sino en un primito, y esto la hace sentir un poco culpable. Se invita entonces a la niña a guardar a su hermano Nicolás en su corazón tocando una melodía para él, realizando un ritual de despedida en el que al tocar también una de las terapeutas una pequeña melodía la niña toma dicha melodía como la despedida de su hermano hacia ella, poniéndole ella misma palabras a esta.

VIDEO SESION 9

La sesión comienza retomando la escultura hecha por la niña sesiones atrás en la que ella se encontraba en medio de papá y mamá, ya habiendo sacado de esta el instrumento que representaba al hermano se empieza a trabajar la posición de la niña en medio de los padres de lo que resulta que la niña no duerme sola, sino con el hermanito menor o con los padres en medio de ellos. Se trabaja entonces por un rato con los instrumentos, pero más que haciéndolos sonar, como recurso para representar tanto objetos de la casa, como personajes representando con ellos la cotidianidad de su familia y de casa, en

donde ella siempre se ubica en medio de sus padres. Las terapeutas buscan entonces estrategias para que la niña deje la cama de sus padres construyendo su propio espacio, ante lo cual la cama y la elaboración de una (manualidad), se convierte en un símbolo de autonomía.

VIDEO SESION 10

En esta última sesión se hace el cierre del proceso de sensibilización psicológica. Se comienza retomando la manualidad de la cama para reforzar la necesidad de que asuma una postura autónoma frente al cuidado sobreprotector de sus padres. Se hace con la niña un resumen del proceso destacando los aspectos más relevantes y que facilitaron el mismo. La niña pone en primer lugar los recursos descubiertos por ella y en ella como la valentía y la creatividad y los elementos o estrategias usadas que facilitaron el proceso: creaciones de escenografías, los cuentos y principalmente el manejo de instrumentos musicales.

6.1.6. Estrategias psicopedagógicas desarrolladas mediante la utilización de recursos musicales

- Musicalización de cuentos (asociación de escenas o situaciones y emociones con diferentes sonidos e instrumentos).
- Asociación de personas, sus personalidades, sentimientos y comportamientos con instrumentos musicales y su sonido.
- Ejercicios de improvisación con diferentes instrumentos para expresar sentimientos, cualidades y emociones.
- Construcción de cuentos de hadas utilizando como recurso los instrumentos musicales para su posterior significación y reflexión.
- Elaboración de escenografías con los instrumentos.
- Improvisación de melodías y canciones para propiciar la expresión de diferentes estados emocionales.
- Utilización de los instrumentos musicales para representar espacios, situaciones y personas.

6.1.7. Resultados de las estrategias utilizadas

- La expresión mediante recursos artísticos especialmente musicales de una situación de la vida cotidiana.
- La identificación de emociones generadas por historias, cuentos, etc. en sí misma y en otras personas.
- Reelaboración de su propia historia.
- Identificación de nuevas y diferentes emociones y significaciones de una historia o situación.
- Creaciones artísticas a partir de nuevos aprendizajes.
- Identificación de emociones y sentimientos frente a situaciones determinadas.
- La valoración de emociones y sentimientos propios como capacidades.
- La reflexión sobre la emoción que genera una situación determinada descubierta en el trabajo de improvisación instrumental.
- Reconocimiento de la carga valorativa que encierra una emoción experimentada.
- Capacidad de expresar verbalmente sus ideas y emociones después de reconocerlas y expresarlas mediante un lenguaje simbólico musical.

6.1.8. Síntesis del proceso

Concretamente puede decirse que la niña venció su marcada necesidad de protección descubriendo capacidades como las que menciona en la sesión de cierre: valentía y creatividad, estas capacidades la hicieron ejercer la autonomía propia de su edad y desenvolverse con más seguridad en diferentes situaciones, además de reconocer y enfrentar temores inculcados por los padres valiéndose de diferentes recursos. La utilización de los recursos musicales motivó a la niña para el trabajo durante las sesiones, estimulando su creatividad y permitiéndole un recurso nuevo para la expresión de sus emociones y sentimientos, permitiendo a la vez mostrar y potencializar sus grandes capacidades cognitivas. Cabe mencionar que el proceso de la niña concluyó exitosamente gracias a su disposición y compromiso así como al compromiso y cumplimiento de sus padres quienes participaron activamente asistiendo a sus psicoterapias y talleres para padres brindados por el programa, colaborando por su parte con el proceso de la niña.

6.2. CASO 2

6.2.1. Datos generales

Niña de siete años, cursa segundo de primaria. El núcleo familiar esta conformado por padre e hija, la madre no vive con ellos y no se ocupa de la niña en ningún aspecto, los abandono hace ya bastante tiempo. El padre (33 años), no termino sus estudios universitarios y es trabajador independiente, es quien vive con la niña y se ocupa de ella. Viven además con un primo del papá quien también es padre soltero de una niña de la misma edad, que vive también con ellos. El padre de la niña tiene una relación con una mujer que le colabora en el hogar y con las responsabilidades con su hija, aunque a él no le agrada del todo. Con ella tiene una relación distante, la relación de esta mujer con la niña es buena lo que para él es muy importante. Es un hombre comprometido con su rol de padre y busca generar siempre cercanía y comprensión. Su historia familiar ha sido marcada por el abandono de las mujeres a sus parejas e hijos, su madre los abandonó, a él y a sus dos hermanos por dificultades con su padre y la relación con este también era difícil por ser un padre dictatorial, por esto los hijos fueron abandonando el hogar uno a uno sin ser mayores de edad y procurándose con mucho esfuerzo su sustento, este padre entonces presenta una negación de su narrativa personal y familiar.

Sus negativas experiencias en términos de la conformación de una familia lo han llevado a sentir miedo a involucrarse y esto no le permite acercarse a las mujeres que elige como posible pareja permanente. Lo que se conoce de la madre es que después de abandonar el hogar siendo la niña aún bebe, convive y tiene un hijo con otro hombre y a la niña la ve esporádicamente, pero no por iniciativa de ella misma.

6.2.2. Resultados de las pruebas aplicadas

WISC-R (Escala de inteligencia de Wechsler para niños)

RESULTADOS CUANTITATIVOS	RESULTADOS CUALITATIVOS
C.I. TOTAL: 90	Nivel: Medio

C.I. VERBAL: 100	Nivel: Medio
C.I. DE EJECUCIÓN: 81	Nivel: Medio bajo

Con base en estos datos se puede afirmar que el nivel general de capacidad intelectual de la niña se encuentra en un nivel medio, con mayores fortalezas en el área verbal que en el área de la organización perceptual y que su edad equivalente o edad mental se encuentra 6 meses y 22 días por debajo de su edad cronológica.

FTT (Test de los cuentos de hadas)

En términos cuantitativos el perfil de la ejecución de la niña en la prueba puntúa en el rango normal en 18 de las 26 categorías evaluadas. Las categorías significativas en el perfil son: en un nivel alto repeticiones, respuestas estafalarias, agresión tipo A, necesidad de afecto, agresión por dominancia y en un nivel bajo agresión oral y adaptación al contenido del cuento.

El alto puntaje en repeticiones es indicador de represiones en la niña aspecto que se hace más evidente dado que también puntúo alto en respuestas estafalarias lo que significa que posiblemente existen en ella conflictos emocionales de tipo inconsciente. La agresión por dominancia en conjunción con la agresión tipo A indica la presencia de motivaciones internas o fantasías de tipo agresivo sin que se requiera de estimulación externa para ello; es posible que esta tendencia agresiva se esté dirigiendo en este caso a una necesidad de ejercer control sobre su entorno para lograr confianza en sí misma, o también a la necesidad de dominarse a sí misma frente a sus frustraciones. Esta presente también la necesidad de afecto que puede ser la explicación a sus frustraciones, esta puede estar referida a la búsqueda de respeto, seguridad, pertenencia y amor, tal vez con relación a la falta de una familia nuclear, teniendo en cuenta la separación de sus padres.

PRUEBA DE APTITUD ARTISTICA

Escala musical:

Memoria tonal: 4
Discriminación auditiva: 12
Ritmo: 4
TOTAL: 20

Escala corporal:

Cuerpo: 5
Espacio: 5
Tiempo: 4
Relación: 4
TOTAL: 18

6.2.3. Integración de las tres pruebas aplicadas

La niña muestra dispersión en los puntajes de la pruebas aplicadas, lo cual indica claramente fortalezas a nivel cognitivo, emocional y musical, pero también notorias dificultades en estas mismas áreas. Se observan habilidades corporales y cognitivas que favorecen la comprensión de su entorno en lo relacionado con las normas sociales y el adecuado desempeño social en términos de su adaptación al medio. Sin embargo la memoria es un aspecto que aparece con dificultades en las tres pruebas, no por dificultades orgánicas, sino porque esta habilidad cognitiva parece encontrarse interferida por aspectos emocionales, mecanismos psicológicos de represión que utiliza en la comprensión de su entorno y que la llevan a no conectarse emocionalmente con la tranquilidad esperada para su edad.

Todo lo anterior obedece a que la niña tiene poca o demasiada información con respecto a su origen, su infancia y estructura familiar. Los parámetros sociales con respecto a la familia presentan un modelo ideal de conformación familiar basados en la estructura padre, madre e hijos o madre e hijos. Es evidente que en su historia de vida dicho modelo no se presenta dada su condición de convivencia con figuras masculinas en ausencia de la figura femenina: el padre, tío y primo del padre, en el marco de una

estructura familiar de padre cabeza de hogar. Tal situación hace que la niña no tenga claridad con respecto a los roles de las figuras dentro de la familia, al tiempo en que enmarca su proceso de identificación con la figura masculina más que con la figura femenina, este proceso puede a la vez estar relacionado con los altos puntajes en agresividad y deseo de dominancia situación que pone a la niña ante dos posibilidades: aprender a relacionarse adecuadamente con la figura masculina, o identificarse plenamente con la figura masculina hasta el punto de negar su feminidad.

6.2.4. Causas de la inhibición emocional

Con base en los resultados de la evaluación presentada, puede decirse que las causas de la inhibición emocional en esta niña surgen principalmente del abandono por parte de su mamá, lo que le ha dado a la niña un núcleo familiar no convencional, y de las diferentes cargas emocionales que se pueden desencadenar de dicha situación, frustraciones y represiones que no le permiten asumir las diferentes situaciones de la vida como una niña de su edad, expresando sus emociones cualquiera que estas sean.

6.2.5. Sesiones de psicoterapia

Sesiones en total: 9

La niña no asistió a tres de las sesiones programadas dentro del programa para su proceso.

VIDEO SESION 1

Esta primera sesión con la niña comienza explicándole el porque de la presencia de la cámara de video, así como el objetivo de ese espacio para ella, el cual es conocerse a uno mismo mediante diferentes elementos especialmente la música. Se empieza entonces ubicando a la niña como la protagonista de la historia de su propia vida y se le pide hacer un dibujo sobre un momento o situación importante de su vida. Se le da un tiempo para que desarrolle la actividad y habiendo terminado esta se le pide que hable sobre su dibujo en el que esta ella junto a su papá y cuenta que fue un paseo en el que se divirtió mucho. La niña involucra como figuras relevantes en la explicación de su

dibujo a su padre, y su prima, así como a su tío. Terminando la sesión la niña habla de su mamá y la importancia de la figura materna en el cuidado del hogar.

VIDEO SESION 2

La sesión inicia trayendo de forma simbólica a una persona muy importante para la niña, su prima a quien ella considera y trata como su hermana, esto por medio de los instrumentos, la niña escoge un instrumento que la representa a ella (la flauta dulce) y otro a su prima (un tambor pequeño), con el fin de que a través de ellos ella se presente y presente a su prima, en este momento las terapeutas ayudan a la niña quien se muestra un poco inhibida para la actividad haciendo cada una la presentación de sí misma usando un instrumento, para luego con palabras hacer una traducción de esas presentaciones sonoras, más adelante se hace esto mismo con la amiga o novia de su papá, escogiendo también instrumentos que representan a su papá y a su tío; se le indaga a la niña sobre como se relacionan en su casa ella con su prima, con su papá, su papá con la novia, etc. a lo que la niña responde usando los instrumentos y verbalizando lo que ha tocado, de todo esto surge un pequeño fragmento ritmo-melódico creado por la niña a través del cual muestra como se sentirían en su casa en el caso en que la novia de su padre se fuera, como intervendría ella y que sentirían cada uno de los integrantes de esta familia que sería principalmente tristeza y soledad. De esta actividad se concluye que es el papá quien tiene la necesidad de tener a alguien que acompañe y le ayude a ocuparse de su hija.

VIDEO SESION 3

La sesión comienza retomando la composición que hizo la niña sobre su familia y sentimientos, pero las terapeutas perciben en la niña un estado emocional diferente al de las sesiones anteriores, volviendo a su timidez inicial y manifestando ella misma que siente tristeza, por esto las terapeutas deciden dejar a la niña un momento sola proponiéndole que toque la flauta, el instrumento con el que se ha identificado para expresar de alguna manera sus emociones y sentimientos principalmente de tristeza y papel y lápiz si quiere escribir algo de esto. La niña se queda sola y empieza tocando la flauta, también escribe por un rato y termina volviendo a la flauta. Las terapeutas entran y preguntan a la niña como le fue, mirando primero lo que escribió, la niña escribió la

canción de los pollitos dicen, pero definitivamente no quiere hablar de cómo se siente, las terapeutas deciden cerrar la sesión haciendo una actividad de expresión emocional a través de los instrumentos.

VIDEO SESION 4

Esta sesión comienza retomando la canción de los pollitos que la niña escribió en la sesión pasada, haciendo que la niña escoja un instrumento, escogiendo de nuevo la flauta, y proponiéndole que la toque en forma de acompañamiento mientras la terapeuta recita la canción, resaltando algunas frases subiendo la intensidad que con anterioridad se habían subrayado. Se trabaja con la niña una comparación entre la relación que plantea la canción mamá gallina y pollitos y la relación de cuidado y afecto entre la niña y la novia del papá con el objetivo que la niña logre identificar las consecuencias que puede tener una relación demasiado estrecha con la figura materna representada por la novia de su padre. Después de una reflexión sobre esto se repite la actividad en la cual la niña realiza una acción diferente que la lleva inclusive a cambiar el instrumento pasando de la flauta a las placas en donde su expresión emocional se percibió diferente, sin embargo las conclusiones de esta sesión reiteran que la niña no logra identificar la relación que tienen su necesidad de vinculación con la figura materna, con la necesidad propia del padre en este mismo sentido.

VIDEO SESION 5

Para comenzar se recuerda lo trabajado en la sesión pasada con la canción de los pollitos y la niña menciona a su mamá por su nombre, algo que nunca había hecho y se aprovecha la oportunidad para que hable de ella por medio de un instrumento con el que la asocie y pueda describirla. La niña escoge el caracol, y empieza a tocarlo, de lo que después se concluye que la mamá suena un poco confundida a lo que la niña asiente y habla un poco de su relación con ella, que se ven muy de vez en cuando los sábados, que la última vez que la visitó ya había sido hace un mes. Luego se le pide que exprese lo que siente cuando esta con la mamá con la flauta, ella toca muy poco y se muestra muy nerviosa, y asiente cuando le dicen que es porque no sabe exactamente como se siente. Se le pide que busque un instrumento que represente a otra persona que puede estar también muy triste como su mamá y ella y trae el tambor de olas, pero al

preguntarle quien es dice que es otro tío, a quien menciona porque se acaba de separar y esto les ha causado mucha tristeza a su papá y a ella, Se realiza entonces una asociación de la situación del tío con la vivida por ella y el padre en años anteriores, ante lo cual no da muestra de asociación ni reflexión alguna. Finalizando se le pide que para la próxima sesión traiga una canción, historia o cuento basado en las historias de separación de su familia.

VIDEO SESION 6

La sesión comienza recordándole a la niña la tarea que tenía pendiente, la niña no la recuerda muy bien y dice que no la hizo porque se le olvidó. Las terapeutas le recuerdan la tarea y le dan un tiempo para que escriba su historia, durante ese tiempo en varias ocasiones la niña le habla a la cámara presentándose y hablándole a las terapeutas. Terminando la actividad la niña llama a las terapeutas, pero no quiere mostrarles lo que escribió, ni tampoco leerlo, después de un rato permite que lo lean, pero no en voz alta, y al leerlo en esta su historia no menciona a su mamá, sino que vuelve a la historia de la separación de su tío y menciona repetidas veces a la novia de su papá. Se le pide entonces que exprese de manera verbal la historia que se pretendía contar a través del cuento, la niña decide usar un instrumento (chucho), pero se sigue mostrando muy renuente ante todas las posibilidades que le dan para realizar la actividad, escudándose en que siente pena. Se hace un corto ejercicio utilizando el tambor de olas para tranquilizar a la niña al ver en ella un poco de angustia y se le propone que cuente su historia usando los instrumentos, pero sola con la cámara, ante esta opción la niña dice que sí. Se deja a la niña frente a la cámara y después de algunas indicaciones las terapeutas salen y la niña comienza tocando el instrumento y habla a la cámara tranquilamente, primero lee un poco y cuenta la historia que había escrito, pero luego empieza diciendo su nombre y contando la historia desde que estaba en el vientre de su mamá y su nacimiento, por momentos la niña vuelve al instrumento, cuenta momentos significativos y relevantes de su historia, tales como el rechazo de la madre hacia ella cuando era bebé, entre otras cosas por su interés por la rumba, las discusiones de sus padres por esto y el motivo de su separación. La niña llama a las terapeutas y se da por terminada la sesión.

VIDEO SESION 7

Se inicia la sesión retomando lo que la niña manifestó frente a la cámara, la niña acepta el contenido de lo relatado, pero no su emoción frente a esto, se intenta entonces reflexionar frente a este contenido y sus emociones frente a este, pero la niña continúa con su negativa para hablar de la historia y no expresa su emotividad. Por este motivo se le confronta frente a las consecuencias de su negatividad frente a sus emociones hacia el futuro por medio de una representación con los instrumentos musicales. Se le plantea la posibilidad de cierre de proceso, motivado por la negación de la niña a expresar sus emociones y a autoobservarse, ante esto la niña manifiesta un cambio de actitud y de querer enfrentarse a sus emociones. Para empezar a trabajar en esto se escogen las semillas para representar la historia que la niña le contó a la cámara y se retoma la flauta para que a través de ella la niña exprese lo que siente con respecto a lo que representan las semillas y se le dice que mientras toca la flauta piense detenidamente en lo que siente y de nuevo se le deja un momento sola para este ejercicio. Habiendo terminado el ejercicio la niña entra en un estado más reflexivo y reconoce la carga valorativa frente a la separación de sus padres, el rechazo de la madre y la actitud de esta cuando ella era bebé. La niña manifiesta que llora en las noches y que tiene muchas dudas con respecto a su pasado, ante lo cual se le sugiere conversar con su papá para aclarar estas dudas y finaliza la sesión.

VIDEO SESION 8

La niña llega a la sesión diciendo que había conversado con su papá y había aclarado las dudas que tenía, por esto se aborda el tema de las emociones con respecto a su pasado en el cual una de las figuras más importantes es la mamá y el sentimiento más profundo es la tristeza. La niña hace referencia a la humillación cuando habla de cómo hizo sentir su mamá a su papá y la humillación la define como matar a una persona y que no sólo a su papá, sino a ella también. Se le pide a la niña que escoja un instrumento que represente a su mamá y a través de este le diga lo que nunca le ha podido decir, le reclame el haberla dejado y exprese sus emociones de tristeza y rabia. Esto es difícil para la niña incluso con la ayuda de las terapeutas, se muestra muy nerviosa y le cuesta mucho pegarle el bombo, el instrumento escogido, pide la ayuda de una de las terapeutas para que le pegue al tambor y diga en voz alta lo que la niña le va diciendo en

el oído y luego la niña lo hace sola. Terminada esta actividad que facilitó la expresión abierta de las emociones de la niña, se buscó la reflexión de sobre las mismas en donde la niña dejó ver que uno de sus deseos más profundos, inclusive fantasiosos era que su papá y su mamá volvieran a estar juntos.

La niña no asistió a la siguiente sesión.

VIDEO SESION 9

Se retoma la temática de la relación con la madre y la actividad hecha la última sesión con el bombo, y se le plantea la necesidad de perdonar a su mamá. Se le propone entonces hacerlo simbólicamente, la niña decide hacerlo con su voz, hablando y escoge la flauta para que represente a su mamá, sin embargo la niña termina tocando la flauta acompañada por las terapeutas tocando otros instrumentos. Al hacer la reflexión se encuentra en la niña una confusión entre perdonar y ser perdonado y entre hacer algo por gusto o porque le toca. Las terapeutas aclaran estos aspectos y buscan develar una posible culpa de la niña frente a la situación con su madre, a lo cual manifiesta no sentirse culpable por su existencia en relación con el rechazo de su madre. Al final de la sesión y como consecuencia de la reflexión anterior la niña refiere que ya se encuentra reconciliada emocionalmente con su mamá. Comenta que sus padres son muy buenos amigos y que existe la posibilidad de una reconciliación entre ellos como pareja, sin embargo trae a colación la relación del padre con su novia y la posibilidad de su matrimonio. Ante la incongruencia en su narración se confronta a la niña con sus pensamientos, develándose una mezcla entre fantasía y realidad, como forma de negación emocional. La siguiente sesión la niña llega una hora tarde, por este motivo no se realiza.

De la sesión de cierre no hay registro en video, sin embargo según el reporte escrito hecho por las terapeutas, la niña permanece la mayor parte del tiempo en silencio, se le nota desmotivada, por esta razón se realiza una sesión corta insistiendo en la necesidad de continuidad en el proceso. No se presentan condiciones para plantear una actividad que permita la evaluación del proceso.

6.2.6. Estrategias psicopedagógicas desarrolladas mediante la utilización de recursos musicales

- Identificación y presentación de personas, sus personalidades y sentimientos a través de instrumentos musicales y su sonido para una posterior reflexión.
- Creación de melodías y fragmentos ritmo-melódicos a partir de la improvisación instrumental.
- Ejercicios de improvisación instrumental con el fin de propiciar la expresión emocional.
- Trabajo con canciones infantiles tradicionales, dándoles una significación según el contexto de la niña.
- Manipulación de instrumentos musicales con diferentes intensidades.
- Trabajo de relajación mediante la manipulación de instrumentos musicales por parte de las terapeutas.
- Manipulación libre del instrumento musical para facilitar la expresión en forma verbal de un hecho o situación con alta carga emocional.
- Representación de situaciones concretas a través de los instrumentos.
- Ejercicio de catarsis instrumental.
- Acompañamientos instrumentales por parte de las terapeutas a la improvisación instrumental de la niña.

6.2.7. Resultados de las estrategias

- La expresión emocional mediante recursos artísticos especialmente musicales de una situación de la vida cotidiana.
- La identificación de emociones generadas por historias, cuentos, etc. en otras personas más no en sí misma.
- Identificación de emociones y sentimientos frente a situaciones determinadas.
- La reflexión sobre la emoción que genera una situación determinada descubierta en el trabajo de improvisación instrumental.
- Reconocimiento de la carga valorativa que encierra una emoción experimentada.
- Capacidad de expresar verbalmente sus ideas y emociones después de reconocerlas y expresarlas mediante un lenguaje simbólico musical.

6.2.8. Síntesis del proceso

Aunque durante las sesiones la niña se mostró motivada especialmente con la presencia y utilización de instrumentos musicales y logró expresar por medio de estos y el lenguaje simbólico que estos facilitan sus sentimientos y emociones principalmente de profunda tristeza y a sí mismo verbalizarlos y reflexionar sobre estos, aunque con mucha dificultad, la niña tuvo un proceso muy regular y con muchos altibajos en cuanto a los logros alcanzados entre una y otra sesión. No sé logro un cierre de proceso precisamente por la inestabilidad emocional que mostraba al llegar a algunas sesiones, existe en la niña una confusión evidente entre la fantasía y la realidad en la forma en que percibe a su familia, como es y como debería ser según sus necesidades y los parámetros de la sociedad. Es necesario mencionar que el proceso de la niña no tuvo continuidad por sus inasistencias, disculpadas por su padre y sus compromisos, además del total desinterés por parte de la madre en la niña lo cual acentúa en ella su necesidad afectiva y la carencia de la figura materna.

6.3. CASO 3

6.3.1. Datos generales

Niña de 8 años, cursa tercero de primaria. El núcleo familiar esta conformado por madre, padre y cinco hermanos de los cuales los cuatro mayores son medio hermanos, es decir, sólo son de su papá. Su mamá (38 años), no término el bachillerato y trabaja de manera independiente, su papá (68 años), es bachiller, es trabajador independiente.

Sus medio hermanos tienen 21, 23, 27 y 29 años y su hermanito menor quien es hijo de papá y mamá tiene dos años. Este sistema familiar tiene una estructura donde prima la capacidad y los logros intelectuales y es a partir de estos que se logra un estatus al interior de la familia. En el plano de lo relacional la niña tiene una relación distante con su padre quien al parecer no quería tener más hijos, pues ya tiene los propios, quienes son ya mayores de edad, y es la madre quien decide que quiere y necesita tener sus propios hijos, pero a pesar de esto su relación con la niña también es distante y de sobreexigencia en la que se percibe que los afectos están mediados por las

responsabilidades, además de una postura de abandono frente a las necesidades de la niña especialmente en situaciones de contacto emocional.

6.3.2. Resultados de las pruebas aplicadas

WISC-R (Escala de inteligencia de Wechsler para niños)

RESULTADOS CUANTITATIVOS	RESULTADOS CUALITATIVOS
C.I. TOTAL: 111	Nivel: Medio-alto
C.I. VERBAL: 146	Nivel: Muy superior
C.I. DE EJECUCIÓN: 98	Nivel: Medio

Con base en estos datos podemos afirmar que el nivel general de capacidad intelectual de la niña se encuentra en un nivel medio-alto, con mayores fortalezas en el área verbal que en el área de la organización perceptual y que su edad equivalente o edad mental se encuentra un año y diez meses por encima de su edad cronológica.

FTT (Test de los cuentos de hadas)

En términos cuantitativos el perfil de ejecución de la niña en la prueba puntúa en el rango normal en 16 de las 26 categorías evaluadas. Las categorías que se encuentran en un nivel significativamente alto de acuerdo a la puntuación típica son: agresión tipo A, agresión por celos, deseo de cosas materiales, necesidades orales, repeticiones, moralidad, y en un nivel bajo relaciones con el padre y adaptación al contenido del cuento.

Lo anterior indica una tendencia agresiva en la niña producida por estimulación interna y externa. A nivel interno puede ser producto de sus fantasías inconscientes o impulsos agresivos que pueden llevarla a comportarse en algunas ocasiones de manera impulsiva y hostil; a nivel externo demuestra una tendencia agresiva motivada por los celos, tal vez producto de la interacción con otros o por el deseo de competir por la obtención de cosas materiales. Su agresión por celos y el deseo de cosas materiales se conectan a su vez con el alto puntaje en necesidades orales, lo que se debe a carencias vividas en su

primera infancia por falta de satisfacción o placer particularmente en el periodo de lactancia. Esta situación pudo haber dejado en la niña una frustración interna que la lleva a mantener una tendencia hacia la agresividad de tipo oral, es decir mediante la palabra. Su alto puntaje en repeticiones indica la utilización de defensas para dar a conocer sus verdaderos conflictos. Su alto puntaje en moralidad sugiere una fuerte influencia del súper yo, que la lleva a la autocrítica, la autoobservación y la reflexión, pero al mismo tiempo, una fuerte tendencia hacia la crítica a los demás con fines destructivos cuando se conecta con el aspecto de agresividad. Puede presentarse también en ella una actitud de obediencia ante las figuras de autoridad y las normas sociales en ocasiones por deseos de obtener recompensas o evitar el castigo. Es posible que las frustraciones emocionales que maneja la niña, su necesidad de obtener cosas y su vinculación con las figuras parentales la puedan inducir en un futuro cercano a estados depresivos, que por demás puedan encontrarse disfrazados por mecanismos de defensa que le impiden exteriorizar sus emociones, más aún cuando la racionalización aparece como una de las estrategias utilizadas

PRUEBA DE APTITUD ARTISTICA

Escala musical:

Memoria tonal: 9
Discriminación auditiva: 17
Ritmo: 8
TOTAL: 34

Escala corporal:

Cuerpo: 5
Espacio: 3
Tiempo: 6
Relación: 6
TOTAL: 20

6.3.3. Integración de las tres pruebas aplicadas

Como resultado de las tres pruebas aplicadas se encuentra que la niña cuenta con una gran capacidad cognoscitiva y psicomotora que favorece tanto su desarrollo intelectual y académico como el aprendizaje de la música. Se debe resaltar que su mayor capacidad se encuentra en el campo de la expresión verbal, la cual le facilita la expresión de sus ideas de manera clara y fluida, sin embargo dicha expresión en el plano relacional la lleva al desborde de sus emociones de una manera poco asertiva que le interfiere en la lectura adecuada de los contextos. Debido a su alta capacidad intelectual, de la cual es consciente, la niña sume una condición de superioridad sobre los demás descalificando a las personas que percibe en condición de debilidad, se destaca entonces su tendencia agresiva y de destrucción del otro, esto da cuenta de un perfil de vulnerabilidad psicológica producto de relaciones vinculares de abandono emocional.

6.3.4. Causas de la inhibición emocional

Con base en los resultados de la evaluación presentada, puede decirse que las causas de inhibición emocional en esta niña surgen principalmente de las frustraciones desencadenadas en su primera infancia por carencias y necesidades insatisfechas y el aparente abandono emocional en sus relaciones parentales, lo que ha propiciado su tendencia agresiva y la presencia de defensas como la racionalidad y la superioridad ante los demás para no dar a conocer sus verdaderos conflictos, ni exteriorizar sus emociones.

6.3.5. Sesiones de psicoterapia

Sesiones en total: 13

VIDEO SESION 1

En esta primera sesión se le explica a la niña que ese es un espacio especial para ella, y se le habla un poco de los objetivos. Se inicia pidiéndole a la niña hacer un dibujo sobre un momento especial que recuerde de su vida. Terminado el dibujo se le indaga un poco sobre su contenido. Luego se le dice a la niña que escoja los instrumentos con los que le

gustaría trabajar, y se le dice que puede tocar y explorar los instrumentos como quiera, en el orden que quiera, sin importar o pensar si se están tocando bien o mal, simplemente que tiene un momento de total libertad con los instrumentos, se le propone que piense en que está haciendo una especie de composición musical. Cuando la niña termina se le pregunta ¿Cómo cree que toco o en qué forma cree que toco?, a lo que la niña responde que cree que bien, y al preguntarle las terapeutas que si es importante para ella hacer siempre todo “bien”, la niña responde que sí y hace referencia a su mamá. Se le hace ver a la niña esto, además de su forma de colocar los instrumentos en la colchoneta, de forma perfectamente ordenada y que los instrumentos que escogió, ella ya los conocía y le eran familiares, que no escogió nada nuevo para ella. Entonces se le pide que lleve esos instrumentos al otro extremo del salón y mientras tanto piense en empezar a hacer las cosas de manera diferente. La niña hace el ejercicio, pero coloca los instrumentos de la misma manera, organizados en línea recta y cuando se le señala esto, lo que hace es cambiar su orden, la terapeuta entonces comienza a tomar los instrumentos y los tira en forma desordenada por todo el salón, preguntándole a la niña que diferencia hay y que siente, reflexionando un poco sobre esto se le pide a la niña que haga lo mismo con los instrumentos que había colocado tan ordenadamente, y después de hacerlo se le pregunta que sintió, a lo que contestó: “A veces las emociones son tan raras que no las puedo percibir”. Se repite la actividad y la niña dice que se sintió diferente. Se le dice a la niña que escoja un instrumento que represente a una persona muy significativa para ella, que no diga quien es, escogido el instrumento, la flauta dulce, se le dice que lo toque o lo lance tratando de retomar las sensaciones percibidas en el ejercicio anterior, que tratara de gritar a través de esa flauta. De la reflexión de este ejercicio la niña reconoce que siente angustia. Se termina la sesión haciendo que la niña escoja un nuevo instrumento que no conozca y que le parezca muy bonito, que lo toco de manera suave y tranquila pensando en ella misma y en como le gustaría empezar a sentirse ahora.

VIDEO SESION 2

La sesión comienza diciéndole a la niña que se hablará acerca de la emoción que identifico la sesión pasada, y que se hablará no sólo con palabras, sino también a través de los instrumentos. La niña escoge las placas y hace un corto ejercicio de improvisación y luego se hace una reflexión a partir de la interpretación hecha por la

niña de la que se concluye que expresó tristeza. La niña presenta una necesidad de ver las cosas desde su raciocinio para esconder su tristeza y esto se le hace ver durante la reflexión, además de que esa tristeza es la que acompaña a su sentimiento de angustia. Y se le propone dejar que la razón deje salir a la tristeza y dejar de decir que todo está bien. Cerrando la sesión se le pregunta a la niña que aprendió, a lo que responde que puede mostrarle a los demás como se siente realmente sin importar que en algunas ocasiones esos sentimientos sean de tristeza.

VIDEO SESION 3

Se da inicio a la sesión comentando con la niña diferentes situaciones en las que ella ha identificado sentimientos de tristeza y angustia y se le propone hacer una representación de esas situaciones mediante los instrumentos musicales, en donde estos se conviertan en los personajes de dichas situaciones, pero a pesar de la instrucción la niña decide representar una situación de felicidad, representando con los instrumentos a las personas que conforman su familia entre las que se destaca su mamá a la que representa con las placas y su papá al que representa con el maracón y se habla con la ayuda de los instrumentos de la manera como sus padres dan las órdenes en casa, de la cotidianidad de la casa y de las relaciones entre los miembros de la familia, especialmente entre su mamá y ella. Haciendo la reflexión de esta actividad se destaca de la relación entre su mamá y ella emociones de angustia por ser ágil y responder, tristeza y/o cansancio por no saber que hacer y enojo y frustración. Frente a esta reflexión la niña asiente, pero dice que esas situaciones pasaron hace mucho tiempo y ya no ocurren, también se habla un poco de las posibles causas de su angustia y entre estas esta la voz de la mamá cuando ella hace algo mal.

VIDEO SESION 4

No hay registro completo de esta sesión ya que ese día se presentaron problemas con la cámara, se registrará entonces el tiempo que alcanzó a grabarse.

En esta sesión a la llegada de la niña se encuentran preparadas en el salón dos placas una grande y una pequeña listas para el trabajo, se empieza haciendo una reflexión sobre las diferencias que se pueden ver entre las dos placas, la grande y la pequeña, que

a pesar de ser tan parecidas, no son iguales, a pesar de pertenecer a la misma familia de instrumentos (de percusión), no suenan igual, y además se hace una asociación entre la placa grande con una mujer adulta y la placa pequeña con una niña. Después de esto se realiza un ejercicio en el que se le vendan los ojos a la niña y se le hace una especie de estimulación sensorial usando los instrumentos. Recurriendo al registro escrito de la sesión y a las observaciones hechas por las terapeutas el objetivo de las actividades era principalmente trabajar el vínculo afectivo entre madre e hija especialmente en el sentido de la voz imperativa de la madre estableciendo normas por esto el trabajo con las dos placas, así como el ejercicio con los ojos vendados y los instrumentos. Al final de la sesión, en el momento de la reflexión, la niña asocia claramente el fastidioso sonido de las placas con la voz de la mamá reconociendo la molestia que le produce esta voz.

VIDEO SESION 5

La niña entra al salón ya con los ojos vendados, pero sin ninguna indicación previa, y una de las terapeutas desde su entrada comienza a tocar las placas de manera fuerte, continua y molesta, después de unos minutos de permanecer inmóvil la niña empieza a caminar y dar vueltas por el salón, pero no dice ni hace nada para parar el sonido molesto de las placas, al ver esto, la otra terapeuta se acerca a ella y le pregunta si no le molesta el sonido, si no quiere callarlo, y cómo lo haría, para tratar que la niña tenga una reacción frente a este sonido y a la actividad como tal ya que por si sola no lo hace. Entonces la niña se acerca a los instrumentos, al tambor y lo toca, pero de manera suave, finalmente la niña se acerca a las placas y hace que paren tomando las manos de la terapeuta, en ese momento se le retira la venda de los ojos y se empieza a hacer la reflexión de la actividad

Retomando cada una de las acciones realizadas por la niña y llevándolas a su significación en la vida diaria, se resalta el momento en que toca el tambor, aunque muy suavemente y las placas entonces suben el volumen callando al tambor y el momento en que decide llegar a las placas y callarlas, la niña dice que es como cuando ella trata de decir, pero alguien se lo impide, pero finalmente decide dejar atrás la angustia y darle solución a la situación. La sesión concluye identificando el personaje que están representando las placas, es decir, mamá y que esa voz de la mamá le asusta y le

produce miedo y angustia, le hace daño, pero no con intención, que esa mamá puede estar equivocada y no lo sabe y ella debe ser capaz de decirlo, pero siente que si se lo dice se va a enojar, además ella se esfuerza mucho y tiene muchas cosas en que ocuparse y no quiere causarle problemas.

VIDEO SESION 6

Esta sesión comienza preguntándole a la niña que ha podido pensar sobre lo ocurrido la sesión anterior y la niña dice no que no recuerda muy bien lo que se trabajo y las conclusiones de este. Se empieza a trabajar en las características del problema que le causa angustia a la niña, con la ayuda de las dos placas, la grande y la pequeña, este trabajo se realiza mediante el dialogo entre la niña y las terapeutas y se dice que ese problema encierra dos personajes una niña, tocando las placas pequeñas y una mujer o una madre, tocando las placas grandes, y se hace toda una reflexión sobre lo que pasa entre estos dos personajes donde la característica principal de la madre es la confusión y de la niña es el miedo. Se pide a la niña que piense en un título para este problema y el título que la niña le pone es: “La mujer que se creía la súper woman”, entonces se le plantea la siguiente actividad que es hacer una creación artística para representar este problema para lo cual la niña escoge hacer una especie de obra de teatro musical. La niña tiene un tiempo a solas para escribir el libreto de esta obra y se cierra la sesión haciendo la lectura del trabajo realizado por la niña en donde queda claro que por fin está súper mujer se da cuenta de el daño que le ha causado a su hija y la hija la perdona, pero no existe el momento en el que la niña le dice o le hace ver a su mamá lo que ella siente.

VIDEO SESIÓN 7

Se da inicio retomando el trabajo realizado por la niña la sesión anterior buscando completar las cosas que no quedaron claras en esa historia. Se recuerdan las dos emociones identificadas sesiones atrás, el miedo y la angustia, pero tocando el tambor mientras se leía la historia surge una nueva emoción con respecto a su relación la mamá, la rabia y el enojo, y se reflexiona sobre la solución a esa relación que tiene con su mamá plasmada en el cuento que no quedo clara la sesión anterior y es hablar, dejar el miedo y expresarle a la mamá su angustia, lo mal que se siente y sus verdaderas

emociones frente a ella y su voz. Para terminar la sesión se le pide que sobre lo trabajado en esta sesión haga los cambios pertinentes en el cuento para la próxima vez.

VIDEO SESION 8

De esta sesión no hay registro en video. Por el registro escrito llevado por las terapeutas sabemos que en esta sesión se trabaja con la niña la relación con sus compañeras en la que se observa una pauta de descalificación, pero a su vez y debido al afán que muestra la niña por terminar por el afán a su vez de su mamá, se le confronta respecto al manejo del tiempo, que es el mismo que asume su madre.

La sesión 9 no se realizó debido al cierre del colegio por motivos de orden público, (paro cívico del 23 de octubre).

VIDEO SESION 10

Esta sesión se desarrolla mediante el dialogo entre la niña y las terapeutas y no se recurre a ninguna actividad o ejercicio donde se utilicen recursos musicales. Dentro de las observaciones hechas por las terapeutas se destaca la interiorización del proceso psicológico y el inicio de un pensamiento reflexivo en la niña con respecto a la relación con su madre y su problemática emocional. Por respuestas dadas por la niña se encuentra que la madre se ha movilizadado en torno a espacios de dialogo, aunque mantiene su pauta rígida, pues establece días y horarios para conversar con la niña sin tener en cuenta sus necesidades. Se concluye entonces que debe seguir trabajándose la relación con la madre con miras a establecer pautas flexibles en el cuidado y atención de la niña e iniciar un proceso de cierre emocional en lo concerniente a la relación con la madre.

VIDEO SESION 11

De esta sesión no hay registro completo de video. Por el registro llevado por las terapeutas sabemos que en esta sesión no se puede llevar a cabo el objetivo debido a que la niña manifiesta que todo lo relacionado con el problema con la madre ya estaba resuelto. Al explorar al respecto, se encuentra que nuevamente la madre proporciona

tiempo a la niña como una estrategia para cumplir con su responsabilidad de madre sin dejar de lado sus ocupaciones, lo cual da cuenta de un cambio pasajero, pero no significativo. Dentro de los cambios que afloran en la madre se encuentra el intercambio de actividades y regalos con la niña que son de su preferencia sin tener en cuenta los gustos de la niña. Además aflora el que la niña, según la enseñanza de la madre, no considera importante emplear el tiempo en recreación como un aspecto fundamental de la vida. Se deja de tarea pensar acerca de si ella quiere seguir el modelo de mujer que le ha enseñado su madre como parte de su proyecto de vida.

VIDEO SESION 12

La sesión comienza preguntándole a la niña acerca de la tarea que tenía, pensar acerca de si quería seguir el modelo de mujer que le ha enseñado su madre como parte de su proyecto de vida, a lo que la niña responde que no, porque en la vida de su mamá la diversión no existe, entonces se le propone a la niña elaborar una melodía en las placas y otros instrumentos donde haya diversión, sintiendo que en su vida hay diversión y cómo haría para que su vida fuera divertida. La elaboración de la niña, aunque usando varios instrumentos refleja más tristeza, monotonía y aceleramiento (pauta de la madre), por lo que se le confronta a través de la observación de la grabación de su actividad buscando facilitar en la niña la reflexión y la movilización de la pauta en ella, pero a pesar de reconocer que incluso la expresión de su rostro es de tristeza la niña dice que ella siempre ha sido así, y que ella se sentía feliz por dentro, aunque todo lo demás mostrara lo contrario, por esto se le habla un poco de la posibilidad de emparejar la emoción que se siente con la expresión facial, corporal y por consiguiente con las diferentes acciones que se realizan. Las terapeutas tocan las maracas y las placas buscando expresar diferentes emociones para indagar a la niña sobre lo que ella pueda percibir. La sesión concluye haciendo una corta reflexión sobre lo trabajado durante la sesión.

VIDEO SESION 13

Esta sesión se desarrolla mediante el diálogo entre la niña y las terapeutas y no se recurre a ninguna actividad o ejercicio donde se utilicen recursos musicales. Dentro de las observaciones hechas por las terapeutas se destaca lo que refiere la niña con relación

al manejo del tiempo y a vivir acelerada, que no es iniciativa de ella, sino de la madre, por lo que se le cuestiona si esta dispuesta o no al cambio, aunque la niña dice que sí parece repetir la relación dependiente y sobreadaptada que tiene hacia la madre frente a las terapeutas, haciendo lo que se le pide sin autonomía. Se cierra la sesión solicitándole asumir una postura frente al cambio y a su vida con responsabilidad y autonomía. Por tal razón, se acuerda con la niña que deberá comunicarse telefónicamente para informar si desea o no seguir con el proceso individual.

VIDEO SESION 14

Esta es la última sesión del proceso de la niña en la fase de sensibilización psicológica del programa y aunque no se utilizan recursos musicales puesto que toda la sesión es de carácter reflexivo mediante el dialogo se resaltara lo trabajado y las conclusiones en cuanto a todo el proceso. La sesión inicia chequeando las motivaciones de la niña para dar una respuesta afirmativa a la continuidad del proceso, la niña dice que es porque estaba aburrida en su casa sin hacer nada, pero a la vez que se encuentra motivada porque le gusta. Se le confronta sobre la utilidad del ocio y si este significa perder el tiempo. Se le propone hacer el ejercicio de proyectarse como mujer adulta en su relación con la mamá. En tal proyección de vida la niña dice no querer vivir como la madre en cuanto a las ocupaciones, pero que quisiera elegir una profesión como la medicina, pues produce dinero y “le sirve a su mamá”, aunque ella tenga otros intereses. Se le invita a reflexionar sobre su postura en relación con la decisión sobre su proyecto de vida y las exigencias por parte de su madre. Para concluir se le pregunta a la niña sobre lo que ha aprendido durante el proceso encontrando que lo más significativo para la niña fue poder identificar y expresar sus emociones, la metáfora hecha a partir de la “súper woman”, sentir más fuerza y menos miedo y sobre todo el trabajo con los instrumentos musicales.

6.3.6. Estrategias psicopedagógicas desarrolladas mediante la utilización de recursos musicales

- Asociación de personas, sus personalidades, sentimientos y comportamientos con instrumentos musicales y su sonido.

- Ejercicios de improvisación con diferentes instrumentos de percusión menor para expresar sentimientos, cualidades y emociones.
- Elaboración de esculturas con los instrumentos.
- Exploración y manipulación de los instrumentos musicales para propiciar la expresión emocional.
- Utilización de los instrumentos musicales para representar espacios, situaciones y personas.

6.3.7. Resultados de las estrategias

- La expresión emocional mediante recursos artísticos especialmente musicales de una situación de la vida cotidiana.
- Identificación de emociones y sentimientos frente a situaciones determinadas.
- La valoración de emociones y sentimientos propios como capacidades.
- La manifestación de la emoción a nivel facial, corporal u oral.
- Expresión de la emoción a través de un lenguaje simbólico por medio de diferentes expresiones artísticas.
- La reflexión sobre la emoción que genera una situación determinada descubierta en el trabajo de improvisación instrumental.
- Reconocimiento de la carga valorativa que encierra una emoción determinada.
- Capacidad de expresar verbalmente sus ideas y emociones después de reconocerlas y expresarlas mediante un lenguaje simbólico musical.

6.3.8. Síntesis del proceso

Como la niña resalto en su última sesión sus logros se centraron en la identificación de sus emociones así como en la capacidad para expresarlas tranquila y libremente, sin miedos, porque aunque la relación con su mamá no tuvo un cambio radical y definitivo la niña fue capaz de expresarle lo que sentía obteniendo una respuesta positiva, sin embargo aunque la niña tiene claro no querer seguir el modelo de vida que ve en su madre se muestra evidentemente dependiente a sus exigencias sin ninguna señal de autonomía. Se puede decir que el proceso estuvo dividido en dos partes, en las primeras sesiones se destacó el uso de estrategias basadas en recursos y elementos musicales, las que facilitaron esta identificación y expresión emocional mencionada anteriormente y

las últimas sesiones en las que no hubo presencia de recursos musicales y se dedicaron principalmente a la reflexión sobre los aspectos relevantes que surgieron en la primera etapa así como en la búsqueda de un cambio en la narrativa de su historia de vida hacia el futuro. Debe resaltarse el compromiso tanto de la niña como de la madre, que aunque se percibe como una mujer difícil en cuanto a su relación con su hija siempre la acompañó y recibió a su vez asesoría psicológica mostrándose abierta al cambio por el bien de su hija.

7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede concluir que los principales logros conseguidos de las estrategias psicopedagógicas a partir de la música en las diferentes actividades que su uso promueve: el gusto y singular disposición que produce en los niños el trabajo con estos elementos artísticos, es decir, con los instrumentos musicales y la estimulación que estos y las diferentes actividades de este tipo producen a su imaginación y creatividad y en segundo, pero no menos importante, la inmensa posibilidad que la música brinda como vehículo de comunicación no verbal y por ende de identificación y expresión de emociones. Debe resaltarse la gran importancia que tiene dentro de un proceso de este tipo el compromiso de las niñas, pero especialmente de los padres quienes son los directamente responsables de la asistencia y puntualidad de estas a las sesiones, así como la disposición hacia el proceso de intervención y formación dirigido a ellos mismos, ya que sin esta es muy difícil la consecución de resultados reales, no sólo por las inasistencias, sino porque son los padres quienes deben ayudar a los niños y propiciar los cambios estimulados e influenciados por el programa, para que haya una correcta y efectiva interacción entre los procesos emocionales de las niñas y su entorno familiar y social. Para que estos procesos tengan una continuidad, es necesario que esta sea propiciada principalmente por los padres y estos a la vez deben tener las herramientas para hacerlo sin el acompañamiento de los profesionales del programa, pero sí teniendo un seguimiento por parte de este, así como material guía de apoyo para que estos ayuden a sus hijos y estrechen sus lazos a través de medios tan fuertes como lo es el arte, en este caso especialmente la música, teniendo un acercamiento desde lo estético estos lazos afectivos se hacen muchos más fuertes. Cabe aclarar que toda esta intervención psicopedagógica realizada se encuentra enmarcada dentro de todo un programa que ha sido descrito anteriormente y que actualmente se encuentra en una tercera fase, la cual continua con procesos psicopedagógicos en forma de seguimiento, y se encuentra en una etapa de formación artística de gran intensidad, sin descuidar y enfatizando en la interacción de las dos dimensiones, trabajando en la preparación de un resultado final, una muestra artística principalmente de carácter musical, que parte completamente del trabajo psicopedagógico hecho individualmente con cada una de las niñas y en donde ellas deben mostrar y poner en práctica las diferentes experiencias y aprendizajes logrados en los diferentes espacios, con esto y la entrega de resultados a los padres termina formalmente el proceso tanto con niñas como

con padres y entra en su etapa de recolección y análisis tanto de estrategias como de resultados entrando en un proceso de retroalimentación que constituye la base para una nueva fase de desarrollo e implementación.

8. BIBLIOGRAFIA

GOLEMAN, Daniel. La inteligencia emocional: Por qué es más importante que el cociente intelectual. Buenos Aires: Javier Vergara Editor S.A., 1996. 396 p. ISBN 950-15-1641-5

HEMSY DE GAINZA, Violeta. Pedagogía musical: Dos décadas de pensamiento y acción educativa. Buenos Aires: Grupo Editorial Lumen, 2002. 150 p. ISBN 987-00-0213-7

SWANWICK, Keith. Música, pensamiento y educación. Madrid: Ediciones Morata S.A., 199. 191 p.

WILLENS, Edgar. El valor humano de la educación musical. Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica S.A. 1981. P. 71-78

POCH BLASCO, Serafina. Importancia de la musicoterapia en el área emocional del ser humano. Revista interuniversitaria de formación de profesorado. No. 042 (Diciembre, 2001). Zaragoza, España: Universidad de Zaragoza. p. 91-113. ISSN: 0213-8646

9. ANEXOS

ANEXO 1: FORMATO ENTREVISTA

¿Cuál es el modelo sobre el cual trabajan?

¿De dónde surge este modelo?

¿En qué consiste?

¿Por qué el uso de elementos musicales?

¿Cómo se complementan las estrategias psicológicas con los elementos musicales?

¿Qué elementos musicales se utilizaron principalmente?

¿Cómo se hacía la planeación de cada sesión?

¿A partir de qué elementos se decidía que estrategias o recursos usar con cada niña?

¿Según su visión, cómo respondían las niñas a estos recursos musicales?

Desde su evaluación, ¿se obtuvieron resultados concretos a partir del modelo y la utilización de elementos musicales?

Desde su experiencia ¿qué diferencias pudieron observar entre las psicoterapias convencionales y en las que se utilizan recursos musicales?

¿Qué relación han encontrado entre el lenguaje simbólico y el lenguaje verbal?

¿Qué características han identificado en la música y sus elementos que la hacen vehículo de comunicación?

ENTREVISTA

ENTREVISTADORA: ¿Cual es el modelo sobre el cual trabajan?

PSICÓLOGA 1: El modelo sobre el cual trabajamos es un modelo que nosotras creamos, es un modelo en el que se combinan los métodos activos en pedagogía musical con el método narrativo en psicología donde pretendemos hacer la conexión entre la pedagogía y la psicología, esta conexión la hacemos a través de el paradigma del pensamiento complejo que a través de su principio dialógico nos permite conectar dos cosas que aparentemente no están relacionadas, pero que si uno mira su transfondo si pueden tener una relación. ¿Cual es la relación que vemos entre los métodos activos en pedagogía musical y el método narrativo? La conexión que vemos es que ambos son una forma de lenguaje, la música como una forma de lenguaje que para nosotras es un lenguaje simbólico y la narrativa también como una forma de lenguaje, solo que esta en el lenguaje oral, entonces la conexión es como la música en tanto lenguaje simbólico nos permite, nos facilita la emergencia del lenguaje de la palabra, del lenguaje oral y al mismo tiempo el lenguaje oral permite al niño la construcción de nuevos símbolos y de nuevas significaciones, entonces es un método narrativo musical. **PSICÓLOGA 2:** Además también conecta no sólo la parte musical propiamente dicha, sino también la danza, teniendo en cuenta que la música también se da a través de la expresión corporal, de la expresión no verbal y también entra a complementar el trabajo en el proceso de desarrollo del niño como nosotras lo concebimos.

ENTREVISTADORA: ¿De dónde surge este modelo, la iniciativa a partir de qué situaciones se dio?

PSICOLOGA 2: El programa cuando se formó, se formó como un programa de escuela de formación musical, que tuviera obviamente unos objetivos sociales, que estuviera encaminado a la enseñanza de la música en los niños, en sectores de la población con una vulnerabilidad socioeconómica, se pensó en un primer momento y así se planeó y estuvo funcionando más o menos durante dos años, los niños aprendían canto, veían instrumentos musicales, algo de expresión corporal, pero todo estaba encaminado hacia allá y pensando en esa premisa un poco de moda de que la música es el medio para que los niños sean mejores personas y tengan una inclusión social positiva en la sociedad, puedan aprender disciplina, valores todo lo que los que somos músicos sabemos que la música puede hacer, todo lo que forma la participación en una actividad musical que

nosotras no desconocemos, sin embargo en el trabajo con los niños y cuando llegaban los niños con dificultades que tenían que ver mucho con sus situaciones familiares, encontramos que la música tenía un límite, que solamente podía ser traspasado si le agregábamos a esa formación musical elementos de tipo psicológico, porque los niños llegaban a sus clases, y se mostraban muy agresivos o con una baja expresión corporal o artística y encontramos que estos bajos niveles de expresión en el niño tenían que ver con problemas de tipo emocional y ante esto un programa de formación musical no puede ir más allá y no puede apuntar a solucionar el problema de fondo, y nosotras teniendo un interés por el niño, su integralidad desde su emocionalidad pensamos que a ese programa musical le faltaba una articulación con elementos psicológicos que pudieran aportarle al niño y a la familia esos elementos para poder superar esas dificultades que se encuentran en sus historias de vida. **PSICÓLOGA 1:** Y a eso le agregaríamos un interés personal y profesional desde la psicología en el sentido de nuestra responsabilidad social como psicólogas y como personas, porque vemos que es una sociedad que esta formando sujetos demasiado racionales, pero una razón manejada desconectada de la emoción y creemos que sí nosotros nos formamos como sujetos profesionales que se preocupan por trabajar y producir dinero, no está mal, pero no es lo único en una sociedad que vemos que se está derrumbando precisamente por la falta de principios y valores que creemos y en parte nuestra hipótesis es que el egocentrismo tan grande que se ve en nuestra sociedad también sucede porque no somos capaces de mirarnos a nosotros mismos como personas capaces de reconocernos en la relación con los otros y en la construcción de una sociedad con los otros y no solamente desde el egocentrismo.

PSICÓLOGA 2: Entonces el programa nació desde unos objetivos de formación musical, una formación musical integral, pero a esa integralidad le faltaba algo, y para hacer que esa integralidad fuese total faltaba el elemento humano, psicológico, y emocional para completar esa integralidad del niño. **PSICÓLOGA 1:** Además hay algo que es básico, porque aunque reconocemos lo valioso de la música para el desarrollo del niño, creemos que la música por si sola no es suficiente, se necesita un componente reflexivo en el niño, donde el niño pueda identificar sus emociones, reflexionar sobre ellas y movilizar esa emoción, a través de la música sí, pero la música por si sola sin un componente de autoobservación en el niño que es de la parte psicológica, pues tampoco lo va a lograr, la música por si sola tampoco hace maravillas.

ENTREVISTADORA: Según lo que han trabajado ¿Cómo se complementan las estrategias psicológicas con los elementos musicales?

PSICÓLOGA 1: Pienso que a través del lenguaje, es básico, lo que une es el lenguaje, entendemos que la música es un lenguaje diferente al lenguaje oral, eso para nosotras es claro, pero precisamente dentro del principio dialógico que comentábamos creemos que se conectan, obviamente manteniendo las distinciones que el uno tiene del otro, entonces cuando el niño se expresa a través del instrumento, él está expresando algo que a veces no puede expresar con sus palabras, pero que cuando reflexiona sobre eso logra traducirlo a las palabras y cuando lo traduce a la palabra puede reflexionar sobre eso y conocer algo de sí mismo y cuando el conoce algo de sí mismo aprende algo de sí mismo y eso le posibilita desarrollar habilidades, desarrollar recursos, o sea emergen en él unas cualidades, que ya existía como la semillita si se puede decir así, pero como que sale a flote algo de él.

PSICÓLOGA 2: Ahora eso en términos del desarrollo psicológico cognitivo emocional y humano del niño, pero si pensamos también en el área artística en el área musical, la mayoría de los niños que hemos conocido a través del programa son niños que tienen un cierto grado de inhibición emocional y esa inhibición emocional no permite que el niño desarrolle todas las capacidades que podrá tener a nivel musical, entonces, es un niño que de pronto en el aula de clase pueden interpretar muy bien un instrumento, pero a la hora de hacerlo en público se inhibe, se muere del susto, tiene un ataque de ansiedad, no es capaz de hacerlo o no lo hace con fluidez, entonces esa interpretación se encuentra inhibida por todos esos factores emocionales, entonces no sólo estamos propendiendo por un desarrollo humano, social, emocional, sino que también en la parte artística y musical se pueden potencializar mejor las capacidades musicales del niño si se han subsanado por decirlo de alguna manera o si se han podido resignificar los aspectos difíciles que el niño pueda tener en su historia de vida.

ENTREVISTADOR: ¿Qué elementos musicales han utilizado principalmente?

PSICÓLOGA 1: Una estrategia que se utilizó muchísimo y que se facilita mucho con el niño y es de los métodos activos en pedagogía es la escultura con los instrumentos, dos la dramatización musical, o sea como pueden generarse historias y situaciones dramatizadas a través de los instrumentos, la interpretación en algunos momentos de los instrumentos, sin importar que lo hagan bien o mal. **PSICÓLOGA 2:** Una especie de catarsis musical si se puede llamar así, hay ocasiones en las que el niño llega tan

bloqueado emocionalmente que ni siquiera es capaz de hacer una escultura porque en ese momento su emocionalidad no se lo permite, pero entonces el niño ubica un instrumento con el que más se sienta cómodo en ese momento y el tocarlo, no ejecutándolo de la mejor manera, pero haciéndolo sonar y haciendo que ese instrumento se convierta en su propia voz como en el caso de la flauta que ocurre mucho o con el tambor que a veces cuando hay una agresividad latente en el niño o cuando hay rabia o frustración, el niño se permite descargar su rabia o su dolor a través de tocar el instrumento de determinada manera, esa fue una estrategia que funcionó mucho.

PSICÓLOGA 1: Los cuentos musicalizados, como le podemos poner música a un cuento o a una historia, composición de melodías y canciones.

ENTREVISTADOR: ¿Cómo se hacía la planeación o a partir de que elementos se decidía que estrategias usar con cada niña, sobre todo los recursos musicales que se utilizaban?

PSICÓLOGA 1: Lo psicológico siempre estaba planeado a partir del perfil de la evaluación que se hizo del niño, se hicieron unas recomendaciones y esas recomendaciones se convertían como en los objetivos de trabajo del proceso psicológico que iban como objetivo de las sesiones, pero las estrategias estaban planeadas desde la construcción del modelo, sabemos que existe la escultura, la dramatización, etc. y dentro de esas estrategias que existen y que nos hemos apropiado, entonces utilizamos una u otra en el momento ya del trabajo con el niño de acuerdo a lo que consideramos que en ese momento de acuerdo a lo que el niño nos está narrando y a su disposición emocional es lo pertinente, algunas se planean con anterioridad, pero tienden a surgir más en el momento, las que se planean con anterioridad es porque vemos que el niño no está cumpliendo los objetivos o está presentando resistencia, algo está pasando con el proceso que debemos elaborar una estrategia previamente, pero preferimos hacerlo en el momento, porque no sabemos el estado emocional en el que el niño va llegar, no sabemos con que tema va llegar, precisamente dentro de la filosofía que tenemos que el niño es un ser activo no queremos ser los que siempre proponemos al niño que hacer, hay mucho de eso también, pero procuramos que o sea tanto. **PSICÓLOGA 2:** Además algo interesante que hemos encontrado es lo enriquecedor del trabajo en equipo de dos terapeutas, entonces la planeación se hace desde un inicio con los perfiles, pero cada semana se está mirando y se está evaluando el proceso tanto de las niñas como el desempeño nuestro como terapeutas y facilitadoras de este proceso y la posibilidad de

dos miradas dentro del proceso, el trabajo del terapeuta y cooterapeuta para el enriquecimiento del proceso.

ENTREVISTADORA: Pero, al comenzar con cada niña se tiene claro de acuerdo a su perfil ¿a dónde se quiere llegar?

PSICÓLOGA 1: La sesión siempre tiene un objetivo y el objetivo siempre va en continuidad con un proceso general del niño, el objetivo siempre es psicológico para el caso de la fase en la que estamos que es de sensibilización psicológica, por ejemplo en el caso de una de las niñas que tienes el objetivo es que la niña se empodere en términos de su autonomía para que la niña empiece a disminuir su dependencia y su necesidad de ser protegida, ese es un objetivo que estuvo durante todo el proceso, siempre íbamos apuntándole a ese objetivo. **PSICÓLOGA 2:** Pero cada sesión tenía un objetivo específico por ejemplo en una sesión se trabajó el miedo que esta relacionado con la necesidad de protección, pero básicamente el miedo pensando en el objetivo general y de ahí se desprenden muchas cosas dependiendo de lo que la niña diga, también a veces llegábamos con una idea a la sesión, una especie de hipótesis, pero de pronto lo que la niña refiere puede o confirmar la hipótesis o deshacerla, entonces es ahí donde se cambia la estrategia por otra, es escuchar mucho al niño siguiéndolo en su proceso y no halarlo a donde nosotros queremos que él vaya. **PSICÓLOGA 1:** Y los objetivos específicos de las sesiones tienen una finalidad psicológica, pero también pedagógica, por ejemplo queremos tratar el miedo en la niña, pero también queremos que aprenda a autoobservarse sobre ese miedo, tiene esos dos objetivos porque el modelo es psicopedagógico, la niña va a expresar el miedo, pero también va a empezar identificar y aprender a identificar sus emociones.

ENTREVISTADORA: ¿Según su visión, cómo respondían las niñas a estos recursos musicales?

PSICÓLOGA 2: Es lo que más motivación produce, hay otros que también producen mucha motivación como el dibujo y la lectura de cuentos, pero siempre había una conexión con lo musical, musicalizar el cuento, musicalizar el dibujo o que los protagonistas del dibujo luego pudieran ser representados por instrumentos, entonces siempre la parte musical estaba presente y motivaba muchísimo más, y era también una manera de desbloquear en un momento dado cuando los niños llegaban con un ánimo no muy elevado para el trabajo, pero cuando se les dice que se va a trabajar con

instrumentos incluso su postura facial y corporal cambia, hay más interés hacia el trabajo.

ENTREVISTADORA: Desde su evaluación, ¿se obtuvieron resultados concretos a partir del modelo y la utilización de elementos musicales? ¿Y cuáles fueron?

PSICÓLOGA 1: Creo que si se obtuvieron resultados, no en todas las niñas. Un resultado fue la expresión emocional consciente porque todos expresamos emociones, pero logramos que la niña exprese su emoción y sepa que tipo de emoción está expresando, es decir que la niña sabe cuando esta triste, cuando esta enojada, logra identificar en ella cuando está experimentando una emoción determinada y porque, y la relación de eso con su historia familiar. Las niñas han empezado como a entender un poco la dinámica de su familia, cual es la dinámica en la cual ellas se relacionan con su familia que es su entorno más cercano. **PSICÓLOGA 2:** Identificación de cualidades y recursos, en unas no se vio un gran cambio, pero por lo menos se pudo confrontar y hacer responsable a la niña de su propia vivencia, que fuera un poco consciente de lo que pasa y poder develar las situaciones y sacarlas a flote y confrontar a la niña con las consecuencias de una decisión que las niñas a pesar de su edad toman de no querer asumir un proceso y el instrumento sirve para confrontar eso y permitirle a la niña dentro de su libertad que no quiera asumir un proceso, pero que ella será la responsable de la decisión que tome.

ENTREVISTADORA: Desde su experiencia ¿qué diferencias pudieron observar entre las psicoterapias convencionales o donde no se recurre a recursos musicales y en las que si se utilizan como dentro del modelo?

PSICÓLOGA 1: Uno podría decir que la terapia de juego posibilita el lenguaje simbólico como le hace la terapia musical, digamos que la terapia tradicional convencional que utiliza el juego tal vez puede tener resultados similares, sin embargo creemos que la música tiene algo, y es la posibilidad de una expresión artística, y en ese sentido una formación estética en los niños, yo creo que el juego no posibilita eso, porque la música como una forma artística facilita la canalización por decirlo así de unas energías agresivas que los seres tenemos a las cuales los psicólogos llamamos tanáticas que el psicoanálisis ha demostrado que el arte es una vía para sublimar esas energías, para canalizarlas y transformarlas en algo productivo y no destructivo como usualmente se desfoga la agresividad en los seres humanos, entonces la música como

forma de arte posibilita eso, además es muy cercana a los niños y posibilita el trabajo con el cuerpo a través de la danza y permite la conexión con otras formas de expresión artística. **PSICÓLOGA 2:** También hemos visto que el trabajo con ese lenguaje simbólico que tiene la música permite atravesar ciertas barreras que existen en todos los seres humanos, entonces cuando uno hace una terapia convencional con una persona todo es a través del diálogo y la palabra, y la palabra tiene que ver con los procesos cognitivos y entre más proceso cognitivo hay se favorecen las resistencias de la persona frente al cambio, frente a poder ver otras posibilidades de su realidad, mientras que cuando se utiliza un lenguaje simbólico musical se puede atravesar más fácil esa barrera para llegar a lugares del proceso mental y emocional de la persona, nosotras pensamos, aunque somos psicólogas y estamos convencidas de nuestra profesión, pensamos que la psicología se ha vuelto demasiado cognitiva y ha dejado de tocar la emoción, entonces creemos que la música es la posibilidad para llegar a tocar la emocionalidad de una persona, sea niño o adulto.

ENTREVISTADORA: ¿Qué relación han encontrado entre el lenguaje simbólico y el lenguaje verbal?

PSICÓLOGA 1: Ahí viene el papel de la interpretación, la interpretación que hace uno como psicólogo y que le permite uno hacer al niño, todo el tiempo nosotras estamos haciendo interpretaciones y le estamos pidiendo al niño que haga interpretaciones, creemos que el niño tiene la capacidad de interpretar su propia realidad, ese es un supuesto que nosotras manejamos y no desconocemos que nuestras interpretaciones pueden estar sesgadas por nuestra propia cognición, emoción y demás, por eso todas las interpretaciones que hacemos las confrontamos y le preguntamos al niño que piensa de lo que nosotras estamos interpretando de tal manera que como nosotras trabajamos a partir de los paradigmas emergentes trabajamos en el supuesto de que hay una construcción a partir de la interpretación de una realidad que se hace con el niño, entonces interpretamos todo el tiempo símbolos, es un trabajo muy interpretativo.

PSICÓLOGA 2: Y de confrontación para saber si estamos sintonizados en lo mismo, muchas veces puede que no sea así, pero todo el tiempo le lanzamos la interpretación al niño se le permite reflexionar sobre eso y el niño a través de la palabra nos permite dar cuenta de lo que está sucediendo en su proceso y eso nos permite resignificar las interpretaciones que tengamos. **PSICÓLOGA 1:** Y esta interpretación la hacemos a partir de lo que hemos aprendido en psicología, es el uso del juicio clínico.

ENTREVISTADORA: ¿Qué características han identificado en la música y sus elementos que la hacen vehículo de comunicación?

PSICÓLOGA 1: El sonido tiene algo especial, la cualidad del instrumento, la forma, el material del instrumento su sonido, las semillas son maravillosas. **PSICÓLOGA 2:** Por ejemplo con la canción se mezcla perfectamente la melodía con la literatura que contiene la letra de una canción, entonces son dos elementos que llegan y tocan por decirlo así la fibra del niño, la música lo sensibiliza y la letra lo lleva a la reflexión y al proceso cognitivo, allí se suma lo emocional con lo cognitivo.

ANEXO 2: FTT - TEST DE LOS CUENTOS DE HADAS

El FTT es un test proyectivo diseñado para niños entre 7 y 12 años, construido como parte de la tesis doctoral en la Universidad de Exeter en Inglaterra (1989-1993). El FTT cubre una laguna importante en el arsenal de las pruebas clínicas. Hace tiempo que existía la necesidad de que apareciese un test proyectivo moderno, con dibujos atractivos y adecuado para niños, que permitiese una exploración precisa de sus sentimientos y actitudes. La mayor parte de los test proyectivos no permiten una valoración objetiva de los resultados ni han sido objeto de una investigación de sus niveles de fiabilidad y validez, es por eso que con el Test de los Cuentos de Hadas la Dra. Coulacoglou ha invertido un considerable esfuerzo en dar rigor psicométrico a la prueba.

FUNDAMENTACIÓN

El fundamento para la elaboración de FTT fue el deseo de aportar a cuantos trabajan en el campo clínico un instrumento psicométricamente fiable que permitiese evaluar un amplio número de dimensiones de la personalidad. Los dibujos presentan personajes y escenas de un cuento popular derivados de historias de Caperucita Roja y Blancanieves y los enanos. Estas historias son conocidas y reflejan temas como afecto, envidia, agresión, violencia oralidad, sexualidad, narcisismo, relaciones materno-filiales, sentimientos edípicos, rechazo, muerte, resurrección o reencarnación. Entre los más famosos cuentos de hadas, son los que han inspirado diversas interpretaciones teóricas, ej. : Fromm (1951), Heuscher (1974), Luthi (1987), Peju (1981).

OBJETIVOS Y USOS DEL FTT

El FTT va dirigido a niños entre 7 y 12 años. Su principal propósito es ayudar al terapeuta a evaluar la personalidad dinámica del niño ofreciendo información no solamente sobre cada uno de los rasgos de la personalidad, sino también sobre sus interacciones.

Puede emplearse, en efecto, como una técnica básica para la evaluación clínica, como una medida eficaz para evaluar los posibles cambios de la personalidad a largo tiempo y también como un instrumento en la investigación clínica y transcultural. Debido a su tipificación en una amplia muestra no sesgada de niños puede ser utilizada para evaluar los cambios durante el desarrollo o los efectos situacionales en los niños. Recientemente (Souyouldzoglou, 2001), el FTT se ha empleado con niños con especiales necesidades educativas, tales como trastornos de aprendizaje y ligero retraso mental.

DESCRIPCIÓN GENERAL

Los dibujos son obra de Anthony Glykos, un artista y diseñador gráfico cuya imaginación y talento, junto con las instrucciones de la autora, facilitaron esta difícil tarea. La elaboración de los dibujos ocupó varios meses y se prepararon diversos borradores. Se puso gran cuidado en incluir las versiones más características de los protagonistas del cuento, tal como aparecen en las ilustraciones de los libros (ej. Doré) y películas (ej. Disney). En los dibujos de los personajes dos de las tres versiones tratan de reflejar los rasgos más típicos que suelen aparecer en las ilustraciones de los libros (ej. Las de Doré) o en las películas (ej. La de Blancanieves de Disney). La tercera versión no se encuentra de ordinario en los cuentos de hadas populares (ej. Caperucita Nº 2, Lobo Nº 2, Bruja, Nº 1, Gigante, Nº 1) y pretende estimular la aparición de respuestas más originales o significativas. Sin embargo, como se observó en la amplia muestra de niños examinados, esto no ocurrió siempre.

El FTT consta de 21 dibujos, cada uno de los cuales está numerado en la parte de atrás de acuerdo con el orden de presentación dentro de su grupo específico. Hubo dos razones para hacer tres versiones de cada personaje.

- a) Facilitar al niño la superación de su inhibición inicial, es decir, que mientras puede resultarle difícil decir lo que piensa o siente la primera figura, y

consecuentemente emitir una respuesta superficial, al llegar a la tercera figura es posible que le sea más fácil dar una respuesta más significativa.

- b) A los niños les encanta elegir. El FTT utiliza la tendencia natural del niño a elegir y de este modo hace que el procedimiento normal del examen sea más divertido y semejante a un juego. Por ejemplo, el niño se siente más cómodo al elegir entre tres brujas, cuando tiene que responder a la pregunta “¿Cuál de las tres te gusta más? ¿Por qué?”. Boekholt (1993) escribe que el procedimiento de la elección, al menos en los niños, estimula las tendencias afectivas. Así, en lugar de ver una sola bruja y tener que decir que es malvada, puede serles más fácil elegir la más malvada y decidir la elección.

Los personajes que aparecen en el test pertenecen a varios cuentos de hadas, pero en las historias originales sus pensamientos y sentimientos no son siempre evidentes; por ejemplo, el lector no conoce las motivaciones profundas del lobo para actuar de forma violenta: ¿estaba hambriento, aburrido o, simplemente, era malo? El sujeto puede proyectar sus pensamientos, sentimientos y conflictos identificándose con el personaje.

Las escenas de los dos cuentos se han dibujado de forma que representen el principio, la parte central y el final de la trama.

DESCRIPCION DE LAS VARIABLES Y CRITERIOS DE PUNTUACION

Las variables que evalúa el FTT se definieron con la colaboración de cuatro psicólogos infantiles y clínicos, después de analizar 60 protocolos resultando un total de veintiséis (26) variables. La agresión como defensa, por celos y por venganza constituye una categoría única llamada Agresión tipo B.

Ambivalencia: Eugen Bleuler fue quien primero empleó el término ambivalencia en 1910. Distinguió tres tipos de ambivalencia: voluntaria, intelectual y emocional. Eissler (1971) mantiene que la ambivalencia ayuda al niño a superar la fase edípica.

Los orígenes de la ambivalencia, según Klein (1932/1989) pueden encontrarse en la fase oral de desarrollo en la que el niño desdobla la imagen materna en buena y mala. La superación eficaz de esta fase requiere la habilidad para integrar gradualmente estos dos aspectos de la madre. Según Ana Freud (1971) y Mahler (1968) se caracteriza por fuertes sentimientos de ambivalencia. El niño de un año se debate entre su deseo de autonomía e individuación y su dependencia de la madre o cuidadora. Durante la crisis

de acercamiento, el genio y las rabietas acompañan alternativamente la conducta de rechazo y adhesión.

En el FTT la ambivalencia puede manifestarse de formas diversas como incertidumbre, indecisión, duda, conflicto emocional y respuestas alternativas.

Deseo de cosas materiales: Refleja un deseo de adquirir cosas materiales, como dinero, juguetes, vestidos, coches, joyas o bien disfrutar de placeres materiales como llevar una vida de riqueza. Este deseo es similar a la Necesidad de adquisición de Murria (1938) quien distingue entre adquisición social y asocial. La adquisición social consiste en trabajar por el dinero, las posesiones materiales u objetos valiosos. La adquisición asocial se relaciona con el hurto, el robo, el engaño o el pillaje.

Autoestima: Según Rosenberg (1979) la autoestima implica aceptación y respeto de sí mismo así como de sentimientos de valoración propia; alude al valor que uno se atribuye a sí mismo. Coopersmith (1967) considera que la suma de la valoración de los atributos específicos de un sujeto tales como el rendimiento escolar habilidades atléticas atractivos físicos, etc., hace prever su autoestima global. Pine (1985) afirma que el mantenimiento de la autoestima constituye clínicamente una constante de casi todo nuestro funcionamiento.

La autoestima se refleja en las respuestas relacionadas con la apariencia (ej. El vestido, la belleza, etc.), pero también en los asuntos que tienen que ver con el éxito o el fracaso y la aprobación o desaprobación de los demás.

Moralidad: Esta variable es similar al súper yo freudiano, es decir la parte del yo en que se desarrolla la autoobservación, la autocrítica y otras actividades reflexivas. La moralidad evaluada en el FTT debería ser examinada también desde una perspectiva de desarrollo cognitivo. Kohlberg (1976) propuso una secuencia de seis etapas que se relacionan con los motivos para emprender una acción moral. Como el FTT abarca el ámbito de edad entre 7 y 12 años, nos referimos solamente a las tres primeras etapas. Las etapas I y II forman parte del nivel preconventional del pensamiento moral (4-10 años). En la primera, los niños basan los juicios morales en la obediencia y el miedo al castigo. En la etapa II la acción moral está motivada por el deseo de recompensa o provecho. Se ignoran las posibles reacciones de culpabilidad y el castigo es considerado de manera más real. En la tercera etapa, que pertenece al nivel convencional del pensamiento moral (10-20 años), la acción está motivada por la anticipación de la desaprobación, real o imaginaria, de los demás (ej. la culpa).

Las respuestas que se valoran en Moralidad manifiestan temas como el castigo, la culpa, la autocensura dilemas entre lo que está bien y lo que está mal.

Deseo de superioridad: El afán de superioridad fue identificado por Adler (1927) que defendió que la superioridad no implica necesariamente poder sobre los demás o éxito competitivo, sino que se refiere a un objetivo más general de perfección y realización personal. Se relaciona también con la necesidad de logro de Murria –el esfuerzo por conseguir algo meritorio-.

En el FTT el deseo de superioridad o engrandecimiento aparece como una voluntad de ser diferente, único, lo que a menudo supone la consecución de un estatus real o de majestad.

Sentido de la propiedad: El sentido de propiedad o de posesión se refiere al establecimiento de fronteras entre lo que es y lo que no es mío. Ana Freud (1966/1989) indica que las ideas de lo mío y lo ajeno son conceptos indispensables para el establecimiento de la honradez adulta y se desarrolla gradualmente durante la infancia. Probablemente se aplica, en primer lugar, al propio cuerpo del niño, luego a los padres, más tarde a los objetos personales considerados a la vez de modo narcisista y como objetos de amor. La capacidad para compartir los bienes y defender lo que es propio se consigue durante la subfase de acercamiento de Mahler, hacia los 15-16 meses de edad.

En el FTT el sentido de la propiedad se refiere a la necesidad del niño de controlar su “territorio”, pero también otras cosas como el alimento, las pertenencias personales de valor emocional o material.

Agresión como dominancia: Es quizá el primer tipo de agresión en que el niño aprende a controlar su entorno y lograr la confianza en sí mismo. Murria (1938) describió la dominancia como la necesidad que uno tiene de controlar el entorno humano, de influir en la conducta de los demás o de dirigirla, mediante la disuasión, la restricción o la prohibición. Según Dodge y Cole (1987), una conducta agresiva preactiva es un acto aversivo no provocado que pretende influir en otros. Esta conducta podrá intentar obtener un bien (p. ej. un privilegio, un objeto, un territorio) o dirigirse a una persona con propósito de intimidación o dominio.

En el FTT se manifiesta como necesidad de dominar o de mostrarse a sí mismo que es lo expresado a través de medios agresivos.

Agresión Tipo A: Esta forma de agresión incluye reacciones no justificadas por causas externas sino atribuibles a motivos internos o razones personales. Equivales a lo que Ana Freud (1981) llamó la descarga directa de las fantasías o impulsos genuinamente

agresivos, es decir, tiene una función de desahogo. Averill (1982) indicó que la agresión “airada” u “hostil” debe considerarse como una “pasión” movida por emociones internas que “fuerza” la acción sobre un sujeto.

La mayoría de las agresiones Tipo A están internamente justificadas. En otras palabras, el niño es incapaz, o simplemente no quiere dominar sus respuestas agresivas. Incluso, a veces, la justificación es “por despecho” o “porque él o ella son ruines, malvados viciosos, horribles, etc.

Agresión Tipo B: Esta forma de agresión se produce únicamente como reacción a fuentes externas de dificultad (agresión reactiva). La agresión se dirige contra alguien que se supone causa (celos), ha causado (venganza) o podría causar (defensa) “daño” a uno mismo o a los demás. Dodge y Cole (1987) afirman que la conducta agresiva es un acto hostil exteriorizado en respuesta a una supuesta amenaza o provocación. Ana Freud (1981) sugiere que este tipo de conducta agresiva responde a los propósitos del Yo de defenderse contra la agresión de los demás. Incluye la agresión como defensa, celos y venganza.

Agresión defensiva: El objetivo principal de la agresión defensiva es la supervivencia. Según Fromm (1973), explica la mayoría de los impulsos agresivos del hombre. Es la necesidad de protegerse o proteger a otros frente al peligro cuando tal protección es de naturaleza agresiva. El peligro es inmediato y ha de resolverse aquí y ahora.

Agresión por celos: Mientras que la envidia se relaciona con lo que otro posee, los celos derivan de la comparación de uno mismo con otro. Fosshage (1998) afirma que los celos se refieren al descontento de que otro posea lo que a uno le gustaría para sí mismo. La intensidad de los celos viene determinada por la propia situación y el especial significado de lo que el otro posee. Mientras que en las dos anteriores de agresión Tipo B, la víctima, intencionada o inintencionadamente, ha causado o está a punto de causar un daño, en ésta, la víctima no ha provocado con sus acciones al agresor.

En el FTT se manifiesta como necesidad de causar daño a los sujetos que, en algún aspecto parecen mejores que el agresor.

Agresión por venganza: Según Fromm (1973) la venganza destructiva difiere de la venganza defensiva en dos aspectos : a) ocurre después que se produce el daño y b) es mucho más intensa. La agresión por venganza es tal vez la primera modalidad de agresión aprendida por el niño a través de sus experiencias en forma de castigo. Lo que

más suscita la agresión por venganza durante los años de la escuela son las amenazas y la anulación del propio Yo y de la autoestima (Hartup, 1974).

No debe confundirse la agresión por venganza con la defensiva porque, la primera se refiere al pasado y la segunda al presente.

Agresión oral: Es la forma de agresión más arcaica y se origina según M. Klein (1989) en la fase oral, el momento culminante del sadismo infantil. Implica un deseo de destruir el objeto que ha sido llamado “sadismo oral”: “El deseo libidinoso de chupar va acompañado al mismo tiempo de un afán destructivo de absorber, vaciar y agotar”.

En el niño los dos polos de la oralidad son el afán de mamar y el sadismo oral. Algunas de las expresiones características de Agresión oral incluyen verbos tales como morder, masticar, despedazar, decir palabrotas, maldecir, escupir a otros y rechinar los dientes.

Temor a la agresión: Constituye una emoción primaria evocada por un peligro inminente o una amenaza. En el psicoanálisis el miedo ha sido eclipsado por la ansiedad, aunque a ésta se la define a veces como un miedo irracional. A su vez, en ocasiones se define el miedo como una ansiedad objetiva.

En el FTT el miedo a la agresión refleja el temor a un posible ataque, amenaza o peligro inmediato y presente.

Necesidades orales: En el estudio de la etapa oral destacan las obras de Abraham (1924) y Klein (1932/1989). La falta de satisfacción en la etapa de la lactancia aumenta la necesidad de la alimentación en la etapa de morder. Abraham mantiene que la incapacidad del niño para obtener suficiente placer en la lactancia está determinada por la situación de alimentación. Está muy generalmente admitido que las condiciones de alimentación son factores fundamentales en las deficiencias de desarrollo de los niños. Klein considera que la incapacidad para lograr satisfacción al mamar proviene también de una frustración interna, resultado de un excesivo sadismo oral. Las necesidades orales reflejan necesidades reales o simbólicas (emocionales) de comer o beber. Expresiones del tipo comer a alguien, devorar a una persona o un animal simbolizan la incorporación de un objeto que es la forma más arcaica de introyección.

En ocasiones las necesidades orales constituyen más bien una defensa –racionalización– que una variable de personalidad.

Deseo de ayudar: Es el deseo de ofrecer ayuda o asistencia a otros que están en apuros. Esta variable es semejante a la necesidad de protección de Murrin, es decir, de mostrar simpatía y satisfacer las necesidades del desvalido, además de asistirle en caso de peligro. Es similar, aunque no idéntico, al concepto de “altruismo”. Aunque los

hallazgos en los estudios de investigación no son muy consistentes, parece existir una escasa relación entre el razonamiento moral y la conducta altruista.

Se ha observado que en el FTT el deseo de ayuda se ha utilizado como reacción a la agresión.

Necesidad de afiliación: La necesidad de afiliación fue identificada en primer lugar por Murria (1938) que la define como la necesidad de atraer y cooperar agradablemente o corresponder a una persona afín. Agradar y ganar el afecto de un objeto determinado.

Una respuesta se califica como Necesidad de afiliación cuando refleja una necesidad de mostrarse amable y conseguir amigos, de formar parte de un entorno social o de agradar a alguien.

Necesidad de afecto: Según Abraham Maslow (1968), las necesidades básicas del individuo, en lo que se refiere al respeto y a la actualización de sí mismo, son las de la vida, seguridad, pertenencia y afecto. Sostiene que es imposible una salud psicológica si la persona no es aceptada, amada y respetada por los demás y por sí misma. “El niño con una buena base de seguridad, amor y respeto –necesidad de gratificación- es capaz de obtener beneficio de frustraciones suficientemente graduadas y se hace de ese modo más fuerte” (p. 200).

Ansiedad: Puede definirse como la respuesta a algún factor, todavía no conocido, del ambiente o del interior de uno mismo y aparece bien por cambios del entorno o bien por agitación del inconsciente, fuerzas reprimidas en el Yo (Rycroft, 1979). Freud distinguió dos formas de ansiedad, primaria y significativa; ambas constituyen respuestas del Yo para incrementar la tensión instintiva o emocional. Ana Freud (1971) no distingue claramente entre ansiedad y miedo; clasifica de la siguiente manera las principales ansiedades: miedos ancestrales (a la oscuridad, el ruido, los extraños, la soledad), ansiedad de separación (aniquilación, inanición, soledad, desamparo), miedo a la pérdida de amor (castigo, rechazo, abandono, terremotos, tormenta, muerte) y ansiedad de castración (operación, mutilación, enfermedad, médico, ladrones, brujas, fantasmas). En el FTT se expresa en forma de pensamientos referidos a peligros inminentes o sucesos amenazantes. Se distingue de temor a la agresión porque aquí el peligro es, en general, futuro, la amenaza no está presente y el riesgo no es inmediato. Puede también manifestarse como afán por tener éxito o conseguir una meta, por el futuro en general o por la preocupación sobre las propias capacidades o por la opinión de los demás.

En las respuestas de los niños se han observado diferentes tipos de ansiedad; los más frecuentes son daño/muerte, inseguridad/confusión, desaprobación/castigo, preocupación por los otros, pérdida, privación, abandono, autoimagen y otros.

Depresión: El término depresión se refiere al modelo de afectos e interacciones cognitivo-afectivas. Su fenomenología implica emociones como tristeza -la emoción básica-, ira, disgusto, desprecio, miedo, culpa y timidez. Los modelos de depresión psicoanalíticos del yo admiten la posible aparición del trastorno en los niños. Los estados depresivos y las aproximaciones a un trastorno depresivo pueden surgir en distintas edades y se considera que varían en función del desarrollo psicosexual, la experiencia, las capacidades perceptivas y cognitivas. Probablemente son importantes en la manifestación de la depresión en los niños los cambios evolutivos en los sistemas afectivos, cognitivos, bioquímicos, motrices y otros (Kazdin, 1988).

Las respuestas que reflejan depresión en el FTT se expresan comúnmente como sentimientos de infelicidad, rechazo y soledad.

Relación con la madre: El significado de las relaciones madre-hijo en el desarrollo de la personalidad, así como su papel en el desarrollo de la salud mental, ha sido subrayado por varios autores. Estudios experimentales sobre la vinculación han destacado los efectos negativos de una conexión insatisfactoria entre el niño y su madre. Los trabajos de Mahler (1968), Spitz (1965), Bowlby (1969) y Winnicott (1971) señalan que la representación del objeto primario de amor en los primeros años de la vida constituye la base de la que proceden la ampliación genético-dinámica de las representaciones de los distintos objetos a lo largo de la existencia.

Relación con la madre consiste en respuestas que reflejan la calidad con que se percibe la relación con la madre. La calidad alude a ciertas características de la conducta materna. La relación se considera negativa cuando la madre es muy estricta, castiga, amenaza o rechaza; es positiva cuando ayuda, aprueba y muestra afecto.

Relaciones con el Padre: El papel del padre es especialmente significativo durante la etapa edípica cuando se desarrollan el sexo y las identidades sexuales. La reactivación de las fantasías edípicas tiene lugar al principio de la adolescencia.

Preocupación sexual: Se puntúan como preocupación sexual las respuestas que reflejan interés o preocupación por temas sexuales, bien en formas disfrazadas socialmente, como el matrimonio o enamoramiento, bien de manera más directa como atracción o actuación sexual.

Necesidad de protección: Se define como la necesidad de buscar seguridad o ayuda en otros que se consideran más fuertes y poderosos. Es similar a la necesidad que Murria llamó de seguridad, es decir, de tener siempre un apoyo.

Adaptación al cuento: Se refiere a la habilidad del niño para mantener sus respuestas en el contexto del cuento tal como éste es conocido. Esta variable refleja el nivel del niño para poner de manifiesto la realidad, es decir, su capacidad para distinguir entre imágenes mentales y percepciones externas, entre fantasía y realidad exterior, para enfrentar las impresiones subjetivas a los hechos externos (en este caso, la realidad del texto). Esta variable, como la de Respuestas estrafalarias y Repeticiones están afectadas también por las actitudes cognitivas del sujeto y pueden servir como índices de psicopatología.

Repeticiones: Una respuesta se considera repetida cuando es exactamente la misma (es decir, cuando tiene el mismo significado) que otra anterior.

Respuestas estrafalarias: Esta variable incluye respuestas originales, peculiares, que reflejan el nivel de imaginación y fantasía del niño, pero que pueden indicar también profundos conflictos personales o psicopatologías.

